

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Síntesis diagnóstica del término municipal de Teruel

Análisis territorial

Octubre 2006

Síntesis diagnóstica del término municipal de Teruel

Análisis territorial

Octubre 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES;
Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nougués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

INDICE

1	CONTEXTO GEOGRÁFICO:	5
1.1	El marco regional:	5
1.2	Los procesos territoriales	6
1.3	El “rol” de los territorios.	8
2	DINÁMICAS TERRITORIALES.	9
2.1	Demográfica.	10
2.2	Económica.	12
2.3	Ambiental.	14
2.4	Cultural.	15
2.5	Social.	17
3	SÍNTESIS TERRITORIAL.	18
3.1	La ciudad.	18
3.2	El medio natural.	21
3.3	Población y bienestar social	24
3.4	Actividad económica-empleo.	28
3.5	Ocio-turismo-cultura.	32
4	EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO.	35
5	ANEXO CARTOGRÁFICO.	39

Con este documento se concluye la fase de diagnóstico territorial del PETER 2011. Su objetivo es realizar una síntesis diagnóstica de la situación del término municipal de la ciudad de Teruel, teniendo para ello en cuenta el conjunto de estudios-documentos elaborados previamente: los correspondientes a cada una de las cinco esferas temáticas de atención que han guiado la reflexión sobre sus características territoriales (ciudad, medio natural, población-bienestar social, actividad económica-empleo y turismo-ocio-cultura), la matriz DAFO emanada de las mesas sectoriales de participación ciudadana, el sondeo de opinión realizado a cien ciudadanos turolenses, y los resultados derivados de la encuesta Delphi implementada a sesenta y cinco agentes sociales de la ciudad.

1 CONTEXTO GEOGRÁFICO

En esta parte del diagnóstico, centramos nuestra atención en la revisión de las características del entorno de la ciudad, a diferentes escalas, teniendo para ello en cuenta el contexto regional, los procesos territoriales presentes y el “rol” de los territorios.

1.1 El marco regional:

A 145 km de Valencia, a 395 de Barcelona, a 181 de Zaragoza y a 315 de Madrid, Teruel se localiza en el centro de un polígono irregular, cuyos vértices coinciden con alguna de estas ciudades, y que en su conjunto conforma la “región” española con mayor volumen de concentración, absoluta y relativa, de población y actividad económica, y con mayor capacidad de crecimiento, por el extraordinario dinamismo que presenta.

Son ciudades cabecera de áreas más amplias de lo que suponen los meros límites municipales de cada una, por corresponderles un carácter de cabecera metropolitana, lo que les induce una masa crítica superior a los valores estrictamente derivados que su envergadura como ciudad. En conjunto, conforman un territorio “ganador” en el balance de competitividad interterritorial: la tendencia a seguir concentrando población y actividad económica a un ritmo superior al valor medio del Estado es una de las notas que mejor las define.

Teruel, por su parte, aunque crece a un buen ritmo, lo hace de forma tal que, en términos de diferencial, la brecha absoluta que la separa de ellas es cada vez mayor, por lo que, en términos relativos, su capacidad para competir por atraer nueva población y actividades económicas es limitada, y dependiente de acciones de políticas públicas (infraestructuras económicas, ante todo) que no siempre consideran a Teruel como escenario prioritario de actuación.

Su ubicación en el sector central del polígono ya indicado, le confiera una renta de situación que debe ser tenida en cuenta como potencial de desarrollo, especialmente en el vector Valencia-Zaragoza (Bilbao-Irún). En realidad, todas las ciudades de ese polígono están entrando en fase de saturación de actividad económica por unidad de superficie, por lo que los procesos de difusión (incluso de “huída”) desde ellas son o van a ser cada vez más importantes. En este escenario, la ciudad de Teruel va a tener que competir con otras, incluidas en el polígono o próximas a él (Cuenca, Guadalajara, Soria, Huesca, ..., por lo que se hace imprescindible mejorar su atraktividad.

La mayor atraktividad va a depender, prioritariamente, de dos factores: de las infraestructuras económicas disponibles y ofertables al tejido empresarial, y de la agilidad en la toma de decisiones en la ciudad a la hora de hacer frente, de forma rápida, a las necesidades y demandas que irán surgiendo progresivamente (vivienda, disponibilidad de equipamientos públicos, servicios competitivos –privados-). Cuando la iniciativa privada no funciona, y puede no hacerlo porque el tamaño del núcleo urbano no sea un atractivo para la empresariedad, la pública debe orientarse a cubrir el hueco existente y, a la vez, también compete a la pública el diseño de estructuras ágiles en la toma de decisiones, con pasarelas transversales entre los departamentos para garantizar la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones.

Desde el punto de vista de las infraestructuras de transporte, la accesibilidad de Teruel capital es baja en relación a lo que debiera corresponderle por su condición de capital provincial, a la vez de por ser el único enclave auténticamente urbano en un radio de 100 km hacia Valencia, de 145 hacia Alcañiz,

de 181 hacia Zaragoza, de 250 hacia Madrid y de 148 hacia Cuenca, por lo que la amplitud del territorio que potencialmente puede organizar en términos funcionales es extraordinariamente amplio, pero:

- la A-23 se encuentra inconclusa,
- la línea ferroviaria de velocidad alta levante-cantábrico, que conectará de forma rápida con Zaragoza y Valencia, está a fecha de hoy poco más que esbozada,
- la conexión carretera con Barcelona (por el eje N-420/N-211/N-232/N-420/AP-7/C-32) y con Madrid (por el eje A-23/N-211/A-2, o por el N-330/N-420/N-400/A-3) tiene el carácter de carreteras nacionales de un solo carril por sentido en porcentajes muy elevados de su trazado,
- la conexión ferroviaria con esas mismas ciudades precisa de trazados que incluyen el desplazamiento casi automático hasta Valencia (o Zaragoza, en segundo término), para desde ella acoplarse a las redes prioritarias de RENFE,
- las infraestructuras aeroportuarias más próximas se encuentran en Valencia y Zaragoza (Reus y Madrid se encuentran excesivamente alejados), a demasiada distancia según la accesibilidad con esas ciudades, menor en el caso de Zaragoza que en el de Valencia,
- el puerto más cercano es el de Sagunto, pero generar sinergias para Teruel precisa de la conclusión de las infraestructuras de conexión con el levante.

Lo limitado de la accesibilidad interviene como factor limitante para el desarrollo socioeconómico de Teruel, por restarle una parte importante de su atractividad potencial, así como de su competitividad frente a otras ciudades (incluidas las próximas al polígono que venimos presentando) que también están pugnando por ser nodo de descongestión de actividades productivas y de población.

Desde un punto de vista de diferente, aunque complementario a lo explicitado, aunque Teruel capital no pertenece a ninguno de los grandes ejes de desarrollo, está entre varios de los más dinámicos a escala peninsular, o con mayor recorrido de crecimiento en la europea: se ubica a menos de un centenar de kilómetros del "arco mediterráneo" (de los que las áreas metropolitanas de Barcelona y Valencia conforman los nodos más importantes, a los que añadir Tarragona, Castellón y Murcia; en uno de los corredores de conexión natural entre el sector central español de dicho eje y el atlántico, concretamente en la línea que enlaza levante con la costa cantábrica y el País Vasco-Navarra, a través de Zaragoza, lo que le confiere un carácter claramente subsidiario respecto la capital regional que, sin ningún género de dudas, posee mayor renta de ubicación que la de Teruel, y también más atractividad, por su mayor envergadura demográfica. El diseño de la conexión oficial entre Madrid y Barcelona siguiendo el trazado de la A-2, es un factor negativo para Teruel, porque es causa de que el flujo entre ambas ciudades pase alejado de la nuestra, y de que la reivindicación del paso por Teruel de la conexión ferroviaria Madrid-Valencia deba entenderse como importante; de haberse materializado, hubiera supuesto volver a rentabilizar, aunque desde otro punto de vista, esa renta de ubicación mediante un subeje de conexión entre dos grandes ciudades con saturación en lo que respecta al uso económico del espacio.

1.2 Los procesos territoriales

Entre los procesos territoriales más importantes, el de la globalización genera impactos muy importantes, a diferentes escalas: la mundial, la nacional y también en la inter e intraregional.

Sobre la globalización¹, mucho es lo que se ha dicho en referencia a este proceso, bueno y malo, aunque, al final, la única valoración posible es que es un hecho incontestable que nos encontramos inmersos en un mundo en el que los flujos de personas, de mercancías, de capitales, de ideas, ..., superan ampliamente los límites político-administrativos nacionales e incluso interregionales.

- La globalización parece originar una tendencia hacia la **especialización de los territorios** en aquellas actividades para las que presentan mayores ventajas (oportunidades que inducen competitividad), desde el paraguas que proporciona la presencia de recursos que generan una identidad, o especificidad, difícil de reproducir en otras partes (fortalezas como base de la atraktividad).

A su vez, la atraktividad induce competitividad, aunque no siempre, y está en la base del carácter ganador de los territorios. Con todo, es difícil encontrar recursos únicos y específicos para un territorio, y más en el caso de Teruel, cuando la experiencia demuestra que es el carácter mayoritariamente generalista de sus recursos² el factor de base para explicar la menor intensidad de desarrollo socioeconómico de esta ciudad con respecto a otras; o también la escasa capacidad propia para haberlos valorizado en su momento; o también el menor apoyo institucional para desarrollar infraestructuras económicas que la hubieran hecho posible. Y todo esto, sin olvidar que los territorios, también las ciudades, han competido entre sí desde siempre.

- Pero el anterior no es el único proceso importante, si bien, como se ha indicado, está en la base de otros. También lo son los **flujos migratorios internacionales**, que aunque más tardíamente que en otros nodos urbanos, son perceptibles en Teruel, a expensas del elevado porcentaje que sobre la población total de la ciudad corresponde a los inmigrantes extranjeros, así como por su alta participación en las tendencias demográficas observadas (son básicos porque una parte importante del crecimiento demográfico se debe a esta categoría de población, a la vez que cubren un hueco importante en un mercado de trabajo que de otra manera sería deficitario desde el lado de la oferta generada por los empleadores).
- Y sumados a los flujos migratorios, otros como el de **terciarización** de la estructura económica, que en el caso de Teruel hay que explicarla, además, por su carácter de cabecera provincial, con concentración añadida de servicios y equipamientos públicos; el desarrollo y generalización de una cultura del ocio, que da lugar a que los recursos culturales-patrimoniales adquieran un valor de uso y aprovechamiento de primer orden, a la vez que exista una tendencia ampliamente extendida hacia la re-valorización de elementos culturales y patrimoniales subyacentes y más o menos explícitos en el bagaje cultural colectivo, como seña de identidad propia (es lo que algunos autores denominan revalorización de lo local desde las preferencias y gustos de lo global, es decir, "glocalización") y como elemento y recurso de crecimiento socioeconómico (llegar al desarrollo por la vía del crecimiento, es el paradigma que figura en el trasfondo, y ello sin olvidar que el crecimiento no puede ni debe

¹ Procesos con impacto en puntos alejados a Teruel (cambios en la demanda de materias primas o bienes y servicios, presión emigratoria en ciertos puntos del sistema-mundo y condiciones para la entrada de los emigrantes en nuestro país, valorización de otros puntos del sistema con rol territorial similar al de la ciudad, ...), pueden tener consecuencias casi inmediatas sobre las oportunidades y amenazas que le rodean.

² Por supuesto, nos referimos a los recursos que fundamentan la génesis de actividad económica, todos ellos tangibles. Hay otros, de carácter mucho más perceptual, como la seguridad ciudadana, la tranquilidad de la vida diaria, la disponibilidad de un medio ambiente sano y muy próximo, ..., todos ellos presentes en Teruel, que no son en modo alguno generalistas, antes bien, son propios de esta ciudad, y contribuyen a diferenciarla de otras, por las especificidades que le inducen.

hipotecar el desarrollo, por ser este un concepto mucho más global, que incluye dimensiones claramente incardinadas con la calidad de vida y el bienestar social).

- El proceso de creciente **valorización de información y el conocimiento** como factor de competitividad económica juega en el elenco de opciones y oportunidades de desarrollo de los territorios, hasta el extremo de que aquellos que quedan al margen de las mismas pierden atraktividad de una forma exponencial. En la actualidad esa valorización se materializa a través de la implementación de las TICs,
- La **periurbanización**, como proceso y tendencia social, también presiona sobre los territorios y los lugares. La carestía creciente del suelo en los medios urbanos (en el caso de Teruel más como consecuencia de la especulación, que en unas ocasiones es más consecuencia de la falta de controles públicos en la oferta de suelo urbano, y en otras de la oferta excesivamente controlada y limitada), induce una tendencia hacia la salida de una parte de la población buscando su residencia en el entorno a la ciudad, un entorno próximo, que permita, en todo caso, un acceso rápido a los servicios y equipamientos urbanos, y, desde luego, un entorno más asequible en lo económico. Y lo anterior suele combinarse, en numerosas ocasiones, con el gusto por las vivienda unifamiliar, por un modo de vida en mayor contacto con la pseudonaturaleza, en definitiva, por una cierta aproximación a algunos de los elementos más característicos del poblamiento rural, por lo que aparece en escena otro de esos procesos de afección general al conjunto de territorios del ámbito desarrollado, con una intervención clara sobre los posibles modelos de ciudad: el poblamiento en la horizontal, versus ocupación del espacio en la vertical, cada uno con sus peculiaridades, sus virtudes y sus defectos. Desde luego, esta tendencia, de moda, se incardina en las coordenadas del postmodernismo, en especial por lo que a un “cierto retorno” a la naturaleza se refiere.
- Por último, destacamos también la importancia de la **generalización definitiva de modos de vida y comportamientos de carácter urbano**, es decir de ciudad frente a su antónimo rural. Es este un proceso cuyo impacto en Teruel es todavía relativo aunque perceptible en los barrios rurales, por las características que presentan muchas de las nuevas construcciones que se están haciendo, que tienen más de urbano que de rural, lo que determina se desdibujen algunas de las esencias de su paisaje tradicional, y también por las dedicaciones laborales de su población, cada vez más alejadas de la acción agraria sobre el espacio. Pero decimos impacto relativo, por la propia percepción que suscita Teruel desde el exterior, que tiende a verse más como lugar para conocer, o para disfrutar como espacio de ocio, que como lugar para invertir. Bien es cierto que sobre esta dinámica se está interviniendo desde la acción pública, de lo que la construcción de PLATEA puede ser un magnífico ejemplo.

Todos ellos están presentes en Teruel, aunque no todos pesan de la misma manera para entender cómo es la ciudad y por qué evoluciona y funciona como lo hace. De entre ellos, los de inmigración de población extranjera, valorización y re-valorización del patrimonio turístico-cultural y periurbanización, por este orden, son los más claramente identificados por la población, seguidos por las NTICs. La globalización tiende a percibirse como algo más lejano, desdibujado por la ubicación de la ciudad (hacia el interior peninsular) y su pequeño tamaño demográfico.

1.3 El “rol” de los territorios.

Cada territorio, y a la postre cada lugar (ciudad), tiende a desempeñar un papel (función) que le es propio en el marco del sistema general del que forma parte. No todos los territorios pueden

desempeñar las mismas funciones (porque cada uno cuenta con sus potencialidades y sus limitaciones, que no se reproducen de manera exacta entre unos y otros), todas las funciones no implican el mismo grado de especialización de los territorios para poder desempeñarlas (tampoco de masa crítica de partida), ni todas las funciones dan lugar al mismo rango en la jerarquía urbana (masa de demográfica, carácter de capitalidad, volumen de valor añadido bruto producido, accesibilidad-ubicación en alguno de los grandes corredores de desarrollo, ...), son algunas de las magnitudes básicas que se encuentran en la base de la posición de cada núcleo en la jerarquía general.

A Teruel le corresponde un posicionamiento en la parte medio-baja de la estructura urbana española, por su tamaño demográfico y por las características de su estructura económica (ciudad terciaria, pero en la que la terciarización ha sido un proceso inducido más por el escaso desarrollo industrial, por la desagrarización, y por su funcionamiento tradicional como centro de mercado con respecto al entorno rural).

Hasta hace pocos años, el rol de gestión del territorio ha sido, con seguridad, uno de los más perceptibles de cara al exterior (condición de capital de provincia), si bien, no se puede afirmar categóricamente que sea el único, porque hacia el interior se ha combinado con el comercial y el puramente residencial. En el presente, se están observando indicios de cambio, ligados a la valorización de recursos culturales-patrimoniales, y el rol turístico como factor de crecimiento socioeconómico es ya una realidad, así como a la construcción de PLATEA, lo que puede originar un nuevo rol centrado en la distribución, combinado con el industrial-artesanal, al formar masa crítica con el polígono industrial.

Y también hay algún otro que podría llegar a detectarse en Teruel en un futuro próximo, de continuar las tendencias percibidas en las áreas urbanas del entorno más saturadas, nos referimos, concretamente, al de segundas residencias dada una carestía del factor suelo todavía relativa, lo que podría acabar por esta en la base de una acción especulativa sobre el mismo.

Al final, se detecta una combinación de roles territoriales, lo que debe entenderse como factor de estabilidad desde la diversificación. El sistema territorial turolense viene ganando en complejidad de funciones, síntoma claro de crecimiento; aunque, desde el punto de vista espacial, las diferencias (contrastes) entre unas partes y otras del término municipal son importantes, lo que se acaba transformando en desequilibrios que tarde o temprano deberán corregirse. Para ello debe servir el PETER '2011, desde el esfuerzo orientado a proponer medidas viables que consideren la diversidad de situaciones, pero teniendo en cuenta que Teruel conforma un todo, en el que sus partes desarrollan funciones propias y, a la vez, complementarias.

2 DINÁMICAS TERRITORIALES

Teruel constituye una estructura viva que se encuentra en constante proceso de readaptación a las nuevas necesidades y demandas, propias y sobrevenidas como consecuencia de ser parte de un sistema mayor cuyo funcionamiento no le resulta en modo alguno ajeno. El análisis de las dinámicas territoriales, que grosso modo pueden indentificarse con los principales procesos que animan el funcionamiento y cambios que experimenta la ciudad, queda organizado en torno a cinco grandes capítulos de atención: de orden demográfico, económico, cultural, ambiental y social; de ellos, los cuatro primeros son fruto de la individualización precisa de procesos incluidos en un contenedor de tipo temático; mientras, al último debemos adjudicarle un carácter transversal, porque la componente

social siempre existe en cualquiera de los demás. De cada uno destacaremos lo esencial, pues el detalle ha quedado explicitado en los informes temáticos que conforman la parte más sustantiva de este diagnóstico.

2.1 Demográfica.

Envejecimiento, flujos migratorios de extranjeros y crecimiento demográfico, por este orden son las dinámicas con mayor impacto en el sistema de asentamientos de Teruel, sobre su funcionamiento, evolución y prospectiva.

El envejecimiento es un proceso demográfico mediante el cual el porcentaje de población total acumulada en los estratos etarios de 65 o más años es más alto de lo que debiera ser en condiciones de estructura demográfica normal; en el caso de Teruel alcanza un 18,7 % de su población total, como media para todas las Unidades Residenciales, y viene creciendo ininterrumpidamente, aunque las hay que llega a superar el 30 % (en los barrios rurales).

El envejecimiento es resultado directo de la estructura demográfica de la población turolense, caracterizada por un déficit creciente en el relevo generacional desde el grupo de 40-44 años hacia la base de la pirámide (más bien rombo). En definitiva, el transcurso del tiempo induce una acumulación de efectivos en las cohortes superiores, a la vez que en la base el déficit relativo de nacimientos determina que sea cada vez más estrecha. Se trata de un déficit relativo, consecuencia directa más de la disminución progresiva del número de individuos en edad de procrear (como máximo hasta ese grupo de 40-44 años), que como resultado directo de una caída en el índice de fecundidad (nº medio de hijos/mujer), que no ha experimentado modificaciones sustanciales en el último decenio porque es ya muy bajo.

La existencia de flujos migratorios de ciudadanos extranjeros, cada vez más cuantiosos, conforma el segundo de los procesos, con una trascendencia territorial de primer orden, por varias razones:

- influyen sobre la estructura demográfica, porque si, de una parte, la llegada se concentra prioritariamente en individuos de edades medias, o medio-baja, de otra, contribuyen a mejorar el balance del saldo natural (nacimientos-defunciones), que aunque sigue siendo negativo, lo es menos que hace unos pocos años y, paralelamente, a minimizar el impacto de ese déficit relativo de nacimientos al que se ha hecho referencia,
- también tienen impacto sobre la evolución demográfica de la ciudad, porque son el factor esencial para explicar el crecimiento demográfico durante el último quinquenio, más por lo que suponen de entrada de nuevos efectivos humanos que por un aumento de la tasa de natalidad (en realidad, es bien conocido que los inmigrantes tardan muy poco en adoptar las actitudes ante la natalidad de los pobladores del lugar de destino),
- otro capítulo se centra en el saldo migratorio, que presenta un signo positivo (pese a que sigue habiendo salida importante de turolenses, sobre todo jóvenes entre los 25-34 años),
- tampoco se debe olvidar el impacto en los planos del empleo y el puramente urbano. En el primer caso, porque cubren el déficit estructural del mercado de trabajo que los propios ciudadanos de Teruel no alcanzan a llenar, especialmente en trabajos de escasa cualificación, en el segundo, porque suponen una presión añadida sobre el mercado inmobiliario, si bien, dicha presión ofrece lecturas dispares: ocupan pisos en alquiler que en otras circunstancias estarían vacíos, contribuyen, también, a la “repoblación” de algunos

barrios, con especial impacto en el Centro, la presión no se nota tanto sobre la adquisición de viviendas, entre otras razones porque se trata de un flujo muy reciente, y los participantes en el mismo no han llegado al estadio de arraigo en Teruel,

- por último, existe una lectura social añadida que puede llegar a tener un impacto alto, nos referimos a la diversidad y multiculturalidad que inducen estos flujos, por la variedad de lugares de origen de quienes llegan. Las valoraciones posibles de estas dimensiones pueden ser tanto positivas, por el enriquecimiento cultural que inducen, como negativas, en caso de que la integración fuera insuficiente e indujera en algún momento problemas.

Por último, en lo referido al crecimiento demográfico y sus impactos insistir en que, como en el caso anterior, de una parte, la incidencia es alta sobre el mercado inmobiliario, que se encuentra en fase de expansión espacial y de crecimiento del precio de la vivienda, en segundo lugar, lo es también sobre el mercado de trabajo y su estructura, porque nunca como ahora Teruel había tenido una generación de jóvenes tan cualificada y participe en su desarrollo, y, finalmente, lo es en combinación con otro proceso que sin este difícilmente sería entendible, nos referimos al de periurbanización, tanto en el contexto de los bordes externos del núcleo urbano (Fuenfresca o las Viñas, aunque en estos casos no debe hablarse estrictamente de periurbanización), como en el marco de la urbanización creciente en algunos de los barrios rurales (Castralvo y San Blas como máximos exponentes, aunque no únicos).

Si Teruel capital no influye más, en lo económico y lo residencial, sobre sus barrios rurales se debe a que su envergadura es todavía muy limitada, por lo que, en general, sigue siendo capaz de absorber los impactos de un crecimiento que tiene un recorrido potencial muy grande, sin que pueda afirmarse que se han agotado las posibilidades.

Estamos convencidos que será el límite mínimo de los 50.000 habitantes el que, cuando se alcance, marcará un revulsivo: la masa crítica como consumidores y productores estará en un umbral mínimo para inducir el aut crecimiento, las dotaciones terciarias y de equipamientos contarán con una "clientela" potencial suficiente como para que se diversifiquen en cantidad y calidad, el atractivo inherente a la condición de uso residencial del espacio también mejorará, y de la mano del crecimiento demográfico lo hará el tamaño del mercado de trabajo.

También cabe esperar impactos potencialmente negativos, que requieren de una previsión inicial para minimizarlos:

- pérdida parcial del valor de núcleo tranquilo, seguro y accesible que lo caracteriza en la actualidad,
- necesaria reconversión de usos del suelo para garantizar una oferta adecuada de suelo urbano, que puede pasar por trabajar, tanto sobre suelo previamente agrario u ocupado por vegetación natural, como por la reordenación de usos de suelo actualmente urbanizado y no construido,
- aumento de la complejidad de la trama urbana y de lo que a infraestructuras públicas se refiere (alcantarillado-depuración de aguas-suministro de agua, vías de comunicación, centros educativos-asistenciales-sanitarios, ...), para mantener, o aumentar, la calidad de vida de los ciudadanos desde el punto de vista de su provisión,
- o, finalmente, el crecimiento excesivamente rápido, y desordenado, en algunos de los barrios

rurales al calor de los impactos de PLATEA, la A-23 y del boom de segundas residencias.

Con todo, no debe olvidarse que los habitantes actuales de la ciudad de Teruel, la colocan como la más pequeña de todas las capitales de provincia. A la vez, según información del Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2004, en el ranking de ciudades ocupa la posición 196 del total de 680 núcleos urbanos que hay en el conjunto del país (población >9.999 habitantes), junto a Yecla (Murcia), Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Boadilla del Monte (Madrid), Don Benito (Badajoz) y Tomelloso (Ciudad Real), que tienen una población de entre 32.000-32.999 habitantes, en un rango urbano de pequeñas ciudades de área de influencia comarcal. Y aunque en la comunidad autónoma aragonesa es el tercer núcleo urbano por tamaño, ello en modo alguno sirve de consuelo, dada la diferencia con Huesca (que con 47.923 ocupa la posición 133 del ranking anterior, en el mismo grupo que Cuenca –capital- y Santurtzi –Vizcaya-), y teniendo en cuenta el notable desequilibrio que existe en el sistema de doblamiento aragonés entre unos núcleos y otros. Claro que, como quiera que por ley de probabilidades aquello que no es favorable lo más fácil es que empeore, esa posición en el ranking era el puesto 188 a 1 de enero de 2000 (132 en el de Huesca, que aunque ha retrocedido, el retroceso es menor); de esto se deduce que aunque Teruel crece en lo demográfico (2.089 entre ambos años, 2.270 habitantes más en el caso de Huesca), lo viene haciendo con un ritmo menor del deseable, por lo que la posición es cada vez peor: Yecla ocupaba 196, Tomelloso la 197, Boadilla la 296 y sólo la de Sant Adrià de Besòs ha empeorado más (puesto 176 en 2000).

2.2 Económica.

Desde el lado de lo económico, los procesos más importantes son: la dinámica de crecimiento económico, la provisión de nuevas y más eficaces infraestructuras económicas, el déficit de empresariedad, y los cambios observados en el mercado laboral.

En lo referido al primero, es cierto que el pequeño tamaño de la ciudad de Teruel ha condicionado históricamente su nivel de actividad económica, así como una estructura de producción hasta hace muy poco tiempo excesivamente vinculada al sector primario y a unos servicios personales y empresariales escasamente especializados. Pero en la actualidad, se critica la tesis de que la gran ciudad sea el único espacio relevante en la dinámica económica, y se reconoce el papel estratégico que juegan las redes de ciudades de diversos tamaños, que resultan ser complementarios. Hasta el extremo de que se considera que una ciudad más pequeña, pero insertada de forma eficiente en un sistema metropolitano o regional bien interconectado, con amplia división del trabajo (no sólo vertical, también horizontal) puede ser más eficiente que una gran ciudad: porque ello genera externalidades positivas, y porque las relaciones entre agentes y actores es más fluida y dinámica.

En este sentido, a Teruel corresponde una dinámica positiva, materializada en el crecimiento experimentado por el mercado de trabajo (el aumento en la afiliación a la Seguridad Social se puede evaluar en un 8 % durante el período 2002-2005, con un valor máximo del 27 % en la construcción, que es el actual motor de la economía turolense -a lo que colabora su extraordinaria capacidad de arrastre tanto sobre la industria como los servicios-, por encima, incluso, de los servicios, tradicionalmente el más dinámico desde este punto de vista -el peso de este sector alcanza el 82 % del total de las actividades y el 74 de los afiliados a la SS-). De ello se deduce que a Teruel corresponde una estructura poco diversificada, en la que la industria participa con un 14 % de los afiliados y un 6 % de las actividades (las unidades de producción tiene mayor tamaño que en el sector terciario); mientras el agrario, con un 1 y 2 %, respectivamente, tiene un carácter meramente testimonial.

El conjunto de ideas precitadas están en la base del cuarto de los procesos enunciados, los cambios observados en el mercado laboral, ligados a:

- el aumento de la tasa de actividad (en el que el flujo de inmigrantes extranjeros tiene una alta participación),
- la reducción de las tasas de desempleo hasta un nivel próximo al “cero” técnico, si bien siguen siendo los jóvenes entre 20-35 años (especialmente los poseedores de formación universitaria) y las mujeres, los colectivos con mayores dificultades para encontrar empleo adecuado a su cualificación,
- la fuerte presión de los subsectores construcción y hostelería sobre el mercado de trabajo, ambos muy exigentes en capital humano, lo que está en la base del desajuste entre la demanda de trabajadores en actividades tan específicas y la oferta disponible, mayoritariamente satisfecha por inmigrantes extranjeros,
- la importancia de la temporalidad en el mercado de trabajo,
- y el crecimiento de los salarios inferior al de la actividad económica general, lo resta atractividad al mercado laboral turolense

La creciente provisión de infraestructuras económicas es una de esas verdades irrefutables y que marca un impronta sobre la atractividad de Teruel como lugar para la ubicación de actividades empresariales. Dichas infraestructuras conforman un instrumento importante en la política territorial por su contribución al desarrollo empresarial, si bien, para conseguir su plena eficacia, es necesaria conjugarlas con otros instrumentos. Como se suele decir, las infraestructuras son condición necesaria pero no suficiente.

Infraestructuras de transporte y comunicación: carreteras (A-23, proyecto de reconversión de la N-330 en la A-40), ferrocarril (línea de alta velocidad Cantábrico/Mediterráneo y nueva estación intermodal de Teruel, y proyecto del aeródromo de Caudé), suelo industrial (tanto en lo referido a la ampliación del polígono La Paz como a la construcción de PLATEA), telecomunicaciones (con especial énfasis en Teruel Digital), abastecimiento energético (de energía eléctrica y gas natural), e infraestructuras ambientales (abastecimiento y depuración de aguas y recogida y tratamiento de residuos sólidos), conforman los capítulos de atención más interesantes, en torno a los que se están realizando actuaciones interesantes que van a mejorar el potencial de la ciudad como punto de ubicación de nuevas acciones empresariales, teniendo en cuenta su ubicación geográfica.

El retraso en algunas de ellas, el escaso papel de agente responsable de otras que corresponde al Ayuntamiento de Teruel, la existencia de una mentalidad ciudadana poco receptiva a las posibilidades de algunas de ellas, o la insuficiente visualización de otras por parte del tejido social, son algunas de las limitaciones más importantes a las que se enfrentan.

En lo referido al déficit de empresariedad, el mejor de los indicadores lo conforma el ratio de trabajadores autónomos entre la población trabajadora total (10 %), que es menor que en otras ciudades del mismo ámbito regional, y ello pese a que entre la muestra de empresas con las que se ha contactado para conocer de primera mano la realidad económica de Teruel, un 45 % de las mismas han iniciado sus actividades con posterioridad a 1990. Es prioritario reactivar el espíritu empresarial-emprendedor entre los ciudadanos, para alcanzar, como mínimo, los valores medios de Europa y la UE-25, de 16 y 15 %. En realidad, el crecimiento económico comentado anteriormente,

depende más de la ampliación de plantilla en las empresas ya existentes o la llegada de empresas exógenas, que de la formación de nuevas empresas endógenas. Esta es una limitación que aunque se está teniendo en cuenta desde los ámbitos formativo, empresarial, sindical y de la Administración Local, parece erigirse en una debilidad de carácter netamente estructural que retroalimenta sobre los subsistemas económico y social en términos negativos: está en la base de una menor diversificación de la actividad económica con respecto a la potencial y deseable, también lo está en la de un crecimiento de la actividad económica mayor al actual, genera una fuerte presión sobre la parte del mercado laboral correspondiente a los empleos por cuenta ajena, y deja la acción económica en manos de iniciativas empresariales exógenas.

2.3 Ambiental.

El medio ambiente conforma el ejemplo típico de componente del sistema territorial que más fácilmente da lugar a un consenso en torno a su propiedad y aprovechamiento: es de todos, a todos sirve, en todos debiera generar una idea de responsabilidad compartida.

Añadido a lo anterior, insistir también en que tanto el informe técnico elaborado en el marco del diagnóstico territorial del PETER'2011, como la percepción ciudadana emanada de las mesas sectoriales del mismo, y los resultados del sondeo y del análisis Delphi, indican que es uno de los elementos, junto al patrimonio histórico, mejor valorado, por su estado de conservación, por su potencial para contribuir al desarrollo socioeconómico y por su participación como elemento inductor de activos para la calidad de vida de los ciudadanos.

Desde este punto de vista, sobre el medio ambiente existen dos tipos diferentes de demanda: la puramente ambiental, ligada a la conservación y mantenimiento de un bien cuya cuantificación parte de elementos no siempre tangibles, pero que por su carácter no siempre renovable hay que proteger; y la económica, que pone el énfasis en el medio como soporte de acciones de motivación económica y, por lo tanto, en su carácter de receptor de impactos, que no siempre tienen porque ser taxativamente negativos, ya que puede haber alteraciones del mismo, entendidas en términos paisajísticos, que le otorguen nuevos valores paisajes agrarios, paisaje urbano, Las dos demandas es necesario conciliarlas, no siendo fácil discernir donde está el límite entre una y otra. El componente de desarrollo territorial sostenible que incluye el objetivo central del PETER debe ser la unidad de medida básica, teniendo en cuenta que la sostenibilidad de cualquier acción puede ser alta (cuando incluya las componentes social, económica y ambiental), media (cuando incluya dos como mínimo, sin que necesariamente desde el tercer punto de vista exista una afección negativa, pues si así ocurre en el propio proyecto de la acción habría que diseñar en paralelo medidas correctoras), o baja (cuando sólo incluye una de las dimensiones).

Y lo anterior, porque el territorio nunca es sólo fruto de una percepción exclusivamente social, ni tampoco economicista, ni, por supuesto, en exclusiva ambientalista; antes bien, se trata de una categoría compleja, que se visualiza a través de la idea de paisaje. De igual forma que el paisaje tiene valores inherentes a su tipología, componentes, ..., en definitiva, paisaje real, y a cómo lo valora subjetivamente cada persona, es decir, paisaje percibido, con la sostenibilidad ocurre otro tanto, hay una sostenibilidad real, difícil de cuantificar, y otra percibida, fruto de nuestra escala de valores personales. En todo caso, debe buscarse su confluencia.

Al final, una buena parte de los procesos ambientales, sociales y económicos que induce el medio natural, o para los que el medio se comporta como receptor, se incardinan en la tantas veces citada

corriente del desarrollo sostenible, pero también en las coordenadas de la corriente postmoderna, que, en lo básico, reivindica el valor del medio ambiente como reacción al deterioro que ha experimentado en la fase de productivismo a ultranza: producir buscando la rentabilidad, sin importar exactamente a costa de qué; o si no ha existido deterioro, sin haber considerado al medio como componente básico del sistema en orden al mantenimiento y funcionamiento del mismo.

En lo ambiental, destaca el hecho de que la acción humana (básicamente de orden residencial y económica) sobre el espacio turolense no está causando una acción general de degradación ambiental del mismo, lo que no quiere decir que no haya problemas puntuales que deban corregirse, básicamente ligados a la extracción de áridos, vertidos incontrolados, escombreras y construcciones ilegales. Los impactos derivados de los vertidos incontrolados y las escombreras es posible eliminarlos, restaurando las condiciones ambientales iniciales, pero como una acción sincrónica a otras, tales como: incrementar el esfuerzo orientado a la educación ambiental, incrementar, también, la acción de control policial, lo que requiere de la existencia de ordenanzas municipales ágiles y eficaces.

Sobre el impacto derivado de las construcciones ilegales, ambientalmente son casi siempre reversibles, y en lo social, especialmente desde el lado de quien debe hacer cumplir la normativa urbanística, pasan por decisiones ligadas a garantizar el bien común sobre los intereses particulares, eso sí, siempre que ese bien común ponga encima del tablero de decisiones la posibilidad de que el ciudadano particular pueda ver satisfechas sus demandas, sus preferencias, ..., sin por ello causar perjuicio a lo global; en definitiva, estamos pensando en la necesidad de ordenar de una vez por todas la distribución de usos, atendiendo a la multiplicidad de demandas sociales, y entre ellas la de segunda residencia, o de modelo urbanístico de parcela ajardinada, hay que tenerla en cuenta. No es posible poner vendas sin haber curado previamente las heridas; pero también habrá que desarrollar campañas para evitar las heridas, es decir el crecimiento desordenado de segundas residencias a costa del medio rural próximo.

Desde el punto de vista industrial, las acciones de control de vertidos están demostrando su eficacia. Otro tanto cabe decir de la depuración de aguas residuales; sólo en lo que a consumo/per cápita de agua se refiere, el modelo hacia el futuro, en un contexto general de crecimiento de la variable población, puede presentar síntomas de insostenibilidad. Finalmente, por el lado de la acción agraria, los procesos generales de desagrarización y extensificación progresiva del usos del espacio agrario, inducen una presión relativamente baja sobre el medio ambiente, con un grado de afección sobre el mismo difícilmente valorable en términos negativos, lo que no quiere decir que no exista desde el punto de vista del paisaje cultural (rural-agrario).

Por último, aunque no existen en Teruel paisajes que podamos calificar de únicos e irrepetibles, lo que les adjudicaría un valor de primera magnitud, sí hay algunos que tienen valores individuales de especificidad y casi rareza: sabinares, pinares, ejemplares únicos de rebollo, paleoendemismos catalogados como especies amenazadas, combinaciones de vegetación natural y vegetación introducida por el hombre, etc., que dan lugar espacios de interés natural y paisajístico que conforman un valor añadido para completar la disponibilidad y oferta de patrimonio, distribuidos ente el núcleo urbano principal y los barrios rurales.

2.4 Cultural.

En lo cultural, los procesos básicos que hemos identificado se refieren a:

- la atención creciente de la que es objeto el patrimonio inmueble, en su dimensión de valorización con usos turístico, institucional y residencial,
- el patrimonio mueble, con la existencia de múltiples centros expositivos, algunos muy recientes en lo que a su puesta en marcha se refiere, y entre los que destacan los de componente histórica, sacra y paleontológica,
- el patrimonio más puramente histórico-literario-festivo, sobre todo a expensas de la leyenda de los Amantes y de su sepulcro, la declaración del mudéjar de Teruel como Patrimonio de la Humanidad y del gusto y pasión por el toro,
- y el gastronómico, centrado en torno a la idea de alimentos propios y de calidad, entre los que destaca con luz propia el jamón.

Al margen de ellos, cabe citar, también, el de oferta creciente de formación, reglada y/o continua, entre la que la existencia del Campus Universitario de Teruel es, aunque no único, uno de los mejores ejemplos, por su capacidad para dinamizar y servir al tejido turolense; otro lo constituye la oferta de módulos profesionales.

Como resultado de ellos, otros procesos secundarios ligados al crecimiento de la restauración, en su doble acepción, rehabilitación y valorización del patrimonio inmueble, y disponibilidad de una oferta adecuada de restaurantes, incremento de la oferta hotelera, aumento del número de puntos de interés turístico, ..., están induciendo una nueva imagen de la ciudad de Teruel, claramente orientada al uso turístico de todos ellos, como elemento vertebrador del desarrollo socioeconómico (creación de nuevos empleos y aumento del VAB). Aunque no en exclusiva, ya que también sirven al ciudadano turolense, en tanto en cuanto dispone de ellos para su disfrute.

Tampoco podemos olvidar la amplia oferta de actos culturales existente, organizados por instituciones y entidades privadas, que también son parte del patrimonio, y colaboran a difundirlo y valorizarlo.

La dimensión cultural en las ciudades conforma, como en el caso del medioambiente, una realidad compleja, fruto de la existencia de intereses diversos, que siempre suman, aunque no siempre interaccionan unos sobre los otros. Es en este punto, con seguridad, donde se observa el déficit más importante, nos referimos a la existencia de un proceso de escala superior, capaz de aglutinar el interés particular de los ya citados, para incrementar la masa crítica de atraktividad del patrimonio.

En definitiva, se hecha en falta una oferta más organizada del conjunto de elementos patrimoniales y de eventos lúdico-festivo-culturales, pese a los esfuerzos ya existentes, y lo anterior porque el patrimonio es un todo, que está siendo objeto de dinamización y aprovechamiento desde las partes que lo conforman (falta un plan general de acción), por lo que las capacidades de arrastre pierden eficiencia potencial. No se trata sólo de crear nuevas "rutas patrimoniales", se trata de dar a la oferta de patrimonio, en todos sus componentes, una nueva dimensión más global, en el marco de una programación anual y plurianual que debe responder a diversos objetivos: seguir valorizando elementos patrimoniales, buscar nuevas orientaciones para su aprovechamiento, garantizar un conocimiento ciudadano más preciso de ellos, hacer que sean elementos más activos del marketing de ciudad, hacia el interior y hacia el exterior, evitar ofertas de diferentes actos solapadas en el mismo tiempo, ...

Al final, se puede concluir que el patrimonio es un bien a medio camino entre lo tangible y lo intangible, capaz de conciliar intereses diversos y generar consensos sociales, entre otras razones

por la enorme capacidad de arrastre que le corresponde: económico, cultural, social, ambiental. Y como con el medio ambiente, el interés creciente que suscita se incardina en un marco postmodernista, ligado a la mejoría progresiva de nuestras condiciones de vida como fruto de haber alcanzado niveles de renta media tales que facilitan el enfoque de nuestra mirada hacia parcelas de la realidad cada vez más alejadas de garantizar nuestras necesidades básicas, lo que hace que surjan otras, que sin ser tan básicas, dan lugar a nichos de mercado muy interesantes: turismo, ocio y formación permanente entran en este capítulo. Desde lo patrimonial-cultural los recursos de Teruel sí que tienden a tener un gran valor por su especificidad y particularidad, lo que les induce atraktividad en el interior, y competitividad hacia el exterior.

2.5 Social.

Sobre las dinámicas de orden social, insistir básicamente en dos: en la importancia de las asociaciones presentes en Teruel, en la labor reivindicativa inherente a la existencia de "Teruel Existe" y en la existencia de un Consejo de Participación Ciudadana de carácter municipal.

En lo referido a las asociaciones, es importante destacar que la importancia deviene, eso sí, más desde el punto de vista del número de asociaciones censadas (algo más de 200), que desde el de la participación ciudadana en las mismas, que según todas las valoraciones no es muy alta, salvo en las de tipo deportivo (32 % de las totales) y lúdico. En definitiva, sensibilización social sobre la acción propiamente dicha, quizás es aquí donde se encuentre la explicación de esa valoración del ciudadano de Teruel como apático en relación a su participación social, a lo que también se añade el marcado predominio que corresponde a las de tipo cultural (40,6 % de las totales).

Curiosamente, la participación no siempre es escasa, alcanza cotas realmente espectaculares cuando se materializa en torno a manifestaciones lúdico-culturales, siendo la Semana Santa y la Fiesta de las Bodas de Isabel dos magníficos ejemplos, y en menor medida la Vaquilla del Ángel. Posiblemente en esa dimensión que aúna lo cultural con lo lúdico tengamos el ejemplo de dónde hay que poner el énfasis para potenciarla. La participación de tipo más social-reivindicativo será difícil que sea cuantitativamente muy numerosa, por los factores personales de los que depende, lo que no quiere significar que no haya que prestarle atención, y que, con todo y con ello, deba ser potenciada, también, por las instituciones locales, por el principio de buscar la reacción desde la acción.

Incluso, la propia carencia de un espacio de suficiente entidad como para aglutinar y fomentar la acción cultural y la dinámica asociativa de la ciudad es una carencia que retroalimenta en negativo sobre la participación ciudadana. En realidad, eso es la punta del iceberg, porque en el capítulo de los equipamientos socioculturales es donde se detectan algunas de las principales carencias de la ciudad de Teruel, cuya corrección proporcionará una nueva vuelta positiva a la tuerca de la calidad de vida. Las demandas de este tipo son numerosas, y entre ellas destacamos: un centro sociocultural polivalente, guarderías públicas, tanto en el núcleo urbano como en los barrios rurales, y un nuevo centro de salud.

Sobre el movimiento ciudadano Teruel Existe, destacar que desde que inició su andadura se ha convertido en la estructura que mejor ha capitalizado la acción reivindicativa en torno a temas de interés no sólo de la capital, sino de toda la provincia. Una acción de la que nadie discute la necesidad inicial y la conveniencia posterior, dado el nivel de carencias reales, es decir estructurales, en lo que a dotación de servicios y equipamientos públicos e infraestructuras se refiere, y que ha dado lugar a uno de los mejores ejemplos de difusión externa de un nombre, el de Teruel, incluso

fuera de las fronteras del estado, con costes extraordinariamente reducidos en lo económico, que ha sido modelo seguido en otras partes que reivindican déficit estructurales como los de Teruel. Desde luego, por sí sólo este movimiento conforma un ejemplo de participación ligada a la unión de voluntades individuales en torno a un proyecto común percibido como importante. Su impacto es alto, y no sólo por haber contribuido a la participación ciudadana con movilización añadida, también porque aunque no es posible afirmar categóricamente que se encuentre detrás de las inversiones públicas del Gobierno de la nación y del de la Comunidad Autónoma orientadas a eliminar algunos de los déficit percibidos por la ciudadanía turolense, tampoco se puede decir que no esté causando la toma de muchas de las decisiones en este sentido, como fruto del deseo de paliar la situación este territorio.

En relación al Consejo de Participación ciudadana, es indudable que se trata de un órgano adecuado para movilizar la participación social en la marcha de la ciudad, si bien, de las conversaciones mantenidas con diferentes colectivos sociales se deduce que en la práctica resulta inoperante, por la reducida frecuencia con la que se convoca. Debería pensarse más en él, en su utilidad, por la potencialidad que encierra desde el punto de vista de crear cauces de contacto y colaboración entre los gestores políticos del Ayuntamiento y los colectivos sociales presentes en la ciudad, capaces de aproximar la acción política a las demandas sociales de servicios, equipamientos e infraestructuras públicas, y ello sin necesidad de que la primera, que es legítima en un sistema democrático, quede hipotecada por la segunda.

Por último, queremos insistir en que aunque sólo son tres las dimensiones de lo social han centrado nuestra atención, en realidad, todas las dinámicas explicitadas hasta ahora tienen una componente que enlaza con lo social de una forma más o menos explícita. Podríamos haberlas tratado en este apartado, si bien, se ha optado por hacerlo en el ámbito temático general en el que incardinan.

3 SÍNTESIS TERRITORIAL

3.1 La ciudad.

La ciudad, o mejor, el sistema de asentamientos que conforman Teruel, constituyen el soporte básico donde los ciudadanos viven, trabajan, pasan sus horas de ocio, buscan satisfacer sus demandas culturales y/o asociativas, quieren formarse, aspiran a encontrar cauces de promoción personal, desean, también, disponer de un entorno ambiental sano, y así un largo etcétera. A la postre, la ciudad es un contenedor de personas, de infraestructuras, de equipamientos y de funciones. Como

tal, debe proporcionar a los ciudadanos la adecuada consecución de sus demandas y la satisfacción de sus necesidades, en aras a garantizar cotas de calidad de vida lo más altas entre las posibles.

Cada ciudad tiene como soporte primero un medio natural con características propias, que el grupo humano transforma según sus intereses y para satisfacer sus necesidades (de vivienda, de ocio, de producción de bienes y servicios, de atractividad hacia el exterior y de competitividad frente a otras ciudades). Pero, a la vez, toda ciudad forma parte de un sistema mayor en el se imbrica al que sirve, por lo que no le es indiferente, y con él interactúa, tanto en términos de atractividad (cuando el balance es positivo por las fortalezas existentes) como de competitividad (cuando lo positivo del balance es fruto de las oportunidades).

Teruel está evolucionando, tanto el núcleo urbano principal como los barrios rurales que lo rodean: cambia la superficie que ocupa, se está modificando la morfología urbana, progresivamente cambian los usos y aprovechamientos de numerosos puntos espacio, aparecen, también, nuevas necesidades de servicios (públicos y privados), de equipamientos y de infraestructuras. Se asemeja a un ser dotado de vida, cuya etapa de crecimiento hay que prolongar ininterrumpidamente, lo que precisa de una concertación público-privada que sienta las bases para el crecimiento socioeconómico, en un marco de desarrollo sostenible:

- en lo social: se debe garantizar el acceso a una vivienda digna, los ciudadanos deben tener cubiertas sus necesidades asistenciales, formativas y culturales, y la dotación de servicios y equipamientos debe crecer conforme a lo hacen las necesidades, el crecimiento demográfico deberá tener lugar sin conflictos de seguridad pública o de tensiones étnicas o culturales, ...,
- lo económico: la dotación de infraestructuras económicas deberá crecer progresivamente como factor de dinamismo económico y de acuerdo con él, el VAB deberá aumentar para ser capaz de proporcionar rentas empresariales y del trabajo suficientes para garantizar niveles de vida altos, el sistema productivo se deberá diversificar más y competir eficazmente con las ciudades del entorno, ...,
- y lo ambiental: para que el medio ambiente no experimenta daños irreversibles como resultado de la acción humana sobre el mismo, para que se valoricen nuevos elementos ambientales para el disfrute ciudadano, para que se minimice el consumo de recursos no renovables por unidad de producción de bienes y/o servicios, para que siga siendo un activo de calidad de vida y para el desarrollo, ...

En este marco general, los ejes esenciales del diagnóstico de la variable ciudad quedan como sigue:

En lo referido al sistema urbanizado:

- La ocupación del territorio es desigual. El término cuenta con once asentamientos de población, que suman un total de 33.238 habitantes, casi el 95 % de los mismos localizados en la ciudad de Teruel. Dentro de la ciudad, el Ensanche aporta casi el 40 % de la población total.
- Destaca la diferente densidad de edificaciones entre unas partes y otras de la ciudad. La diversidad en la tipología de las edificaciones explica las diferencias.

La función residencial es el elemento estructurante de la ciudad. Un 93% de los edificios se destinan principalmente a vivienda, de ellas, un 68 % están destinadas a vivienda principal, un 17 % son segundas residencias y otro 13 % se contabilizan como vacías. En lo tipológico,

las viviendas de carácter unifamiliar representan el 65 % del total, porcentaje alto y que demuestra que el planeamiento urbanístico de la ciudad ha apostado durante décadas por el desarrollo de la misma en la horizontal, frente a modelos de urbanización en altura, mucho menos consumidores de suelo.

- El plano urbano tiene un carácter longitudinal, ya que aunque hasta la década de los 60 del siglo pasado el crecimiento de la ciudad fue de carácter radiocéntrico, teniendo por epicentro el casco histórico, a partir de esa década y en las sucesivas, la expansión hacia el Norte y el Sur ha dotado a la ciudad de un nuevo plano.

El rasgo principal de la morfología urbana es su gran heterogeneidad:

- se combinan unidades residenciales con rasgos más propios de asentamientos rurales que de ciudad (pequeñas edificaciones, viario estrecho, mantenimiento de edificaciones destinadas a funciones agrarias, ...), como Arrabal o San Julián,
 - con otras que presentan plano de un polígono residencial trazado en torno a calles con parcelas ordenadas geométricamente y tipología de las edificaciones fundamentada en viviendas adosadas de carácter unifamiliar, como La Fuenfresca,
 - con la tipología más típicamente urbana de poblamiento priorizado en la vertical, como El Ensanche,
 - con el núcleo histórico de la ciudad, El Centro, en el que coexisten edificios históricos de diferentes épocas entre la edad media y principios del siglo XX, con otros más recientes fruto de la reconstrucción de la ciudad tras la Guerra Civil y cuya construcción se prolonga hasta el momento presente
- En lo que al espacio interior de las unidades residenciales se refiere, la falta de planificación global puede ser considerada como un rasgo común a casi todas ellas. La combinación aleatoria de tipologías de viviendas y alturas, y el carácter intrincado del viario que comparten muchas partes de la ciudad, da como resultado un paisaje urbano que en El Carrel, Arrabal y San Julián adquiere el calificativo de caótico,.
 - Por otro lado, algunas partes de la ciudad, como el Centro Histórico, Bajo Los Arcos y Arrabal, principalmente, presentan un fuerte deterioro urbanístico, que precisa de intervenciones inmediatas al modo de Planes de Rehabilitación Integral, como el anunciado recientemente para la zona de Las Cuevas del Siete.
 - En Teruel, de la misma forma que ha ocurrido en el resto del país, el precio de la vivienda se ha multiplicado por algo más de dos durante el último decenio, y aunque el precio medio/m² es sensiblemente inferior al de otras ciudades del entorno, como Zaragoza y Valencia, o incluso a la media de las capitales de provincia (según el Ministerio de Vivienda alcanza 1.725 €/m², en torno a 300 €/m² por debajo de la media de las capitales de provincia), presiona fuertemente sobre el valor final de la vivienda.
 - Finalmente, todas las opiniones coinciden en señalar que el PGOU vigente desde 1986 no satisface las necesidades actuales de la ciudad de Teruel, por lo que puede llegar a decirse que el principal marco normativo y de referencia para la planificación de la ciudad está obsoleto, teniendo en cuenta las demandas presentes de la sociedad turolense en

capítulos como: el crecimiento de población, el precio, la capacidad de acceso a la vivienda y la periurbanización, la necesaria reforma interior de la ciudad, y la demanda de infraestructuras económicas.

Desde todas las instancias sociales y político-administrativas se apuesta por la elaboración de un nuevo PGOU, que debe atender las demandas anteriormente enumeradas, y ser un instrumento eficaz al servicio del modelo de ciudad, modelo en el que la componente visual también es esencial.

Sobre la dotación de infraestructuras y equipamientos:

- Destacan algunas carencias estructurales en infraestructuras esenciales para mejorar la conectividad de Teruel con las ciudades de su entorno; las carencias cuantitativas y cualitativas en materia de infraestructuras –carreteras y ferroviarias-, impide la puesta en valor de una renta de situación que resulta, a priori, excepcional.
- También es importante la nueva función logística que se está promocionando, fundamentada en nuevas infraestructuras y en su carácter intermodal. PLATEA constituye la primera gran inversión que en esta materia se realiza en la ciudad, a la que deberán seguir otras como la construcción de una estación intermodal.
- La dotación intraurbana de equipamientos resulta extraordinariamente heterogénea. Aunque puede considerarse adecuada en términos globales, su distribución espacial presenta deficiencias: se observa una fuerte tendencia a la concentración de los equipamientos en el Ensanche, Centro y Carretera. de Alcañiz, principalmente; El Carrel, El Arrabal o San Julián tienen importantes carencias en equipamientos educativos, deportivos, culturales, zonas verdes, ..., que se acentúan en el caso de los barrios rurales, más aún cuando en los últimos años los procesos de periurbanización han rebasado los límites del núcleo urbano principal para pasar a afectar también a alguno de ellos, con aumento consecuente de población y de la demanda de servicios y equipamientos.

3.2 El medio natural.

El medio ambiente es uno de los componentes de sistema territorial con una gestión más complicada, porque las competencias sobre el mismo recaen en organismos variados: UE -normativas comunitarias, declaración de espacios internacionales de interés natural-, gobierno central - Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Fomento, ...-, Gobierno de Aragón -consejerías correspondientes-, Diputación Provincial - agua, ...- y Ayuntamiento -limpieza viaria, espacios verdes, gestión de residuos, ...-, a los que hay que añadir las comarcas, como entidad supralocal que también tiene competencias.

Como primera aproximación, cabe afirmar que la situación de Teruel no presenta, en términos generales, niveles graves en cuanto a problemática y degradación ambiental, lo que está en relación directa con las variables población e industria: con una población inferior a 35.000 habitantes y con un sector industrial todavía escaso, el deterioro ambiental directo basado en la utilización de los recursos -impactos ocasionados-, presenta parámetros razonables de sostenibilidad, lo que no quiere decir que no existan carencias, o problemas puntuales, y algunos aspectos que habrá que mejorar sustancialmente, principalmente en cuanto a gestión de los residuos.

Los niveles de contaminación atmosférica arrojan valores aceptables en cuanto a la calidad del aire.

En todo caso, y como problemas más importantes, comentar que el contenido de partículas en suspensión procedentes de las diversas empresas de explotación minera a cielo abierto que existen en el entorno de la ciudad, y cuya producción no se reduce a la actividad extractiva, sino que hay que extrapolarla al resto del proceso -principalmente durante el transporte- es alto; y también el tráfico rodado, ya que el parque móvil supera con creces la media nacional/habitante, con el agravante de que su emisión se concentra en un espacio reducido. Aunque sí existen algunos focos de emisión de contaminantes, las emisiones parecen no afectar a los niveles medidos, ya que con la circulación general de la atmósfera y el funcionamiento de la meteorología, pueden ocurrir que sus consecuencias se hagan patentes en lugares alejados -de hecho, algunas empresas en Teruel deberán reducir sus niveles de emisión de CO2 para cumplir con el protocolo de Kyoto-.

No se puede decir lo mismo de la contaminación acústica, a la que tan poca atención se presta desde las administraciones, y que supone un riesgo cierto para la salud. Teruel es una ciudad ruidosa y con Ordenanzas Municipales muy permisivas en ese sentido -ahora parece que tras las recomendaciones del Justicia de Aragón se plantea la posibilidad de modificarlas-.

La producción industrial de contaminantes químicos es bastante desconocida en Teruel. En cualquier caso, sí hay datos que hacen pensar en algunos problemas, como los estudios del río Turia de 1992, en los que aparecían niveles anormalmente altos de metales pesados, o la más reciente denuncia de Ecologistas en Acción-Otus sobre la utilización de mercurio, plomo y otros metales pesados en hospitales y otros centros de trabajo. Y también es conocida la utilización de aluminio y otras sustancias altamente contaminantes por varias empresas de Teruel, aunque parece que en estos casos la gestión ambiental es adecuada.

El abastecimiento de agua ha sido estudiado en el *Plan Director del Agua Potable de la Ciudad de Teruel*, donde se han modelado tres escenarios de situación a corto y medio plazo, y del que se extraen las siguientes conclusiones:

- La calidad del agua suministrada se considera adecuada para su consumo a boca.
- En la actualidad, el diseño de la red de abastecimiento es predominantemente de tipo mallado, lo que induce ventajas desde el punto de vista de la calidad y la garantía de suministro de agua. Por el contrario, la red de abastecimiento de las pedanías de Villaspesa, Castralvo y Valdelobos se encuentra ramificada con entronques directos a tuberías arteriales.
- Existen tres puntos principales de distribución de agua en Teruel: los depósitos de Santa Bárbara, el depósito del cementerio y el depósito del Polígono. Se ha comprobado cómo el fallo en alguna de las tuberías de 350 mm situadas a la salida del depósito viejo de Santa Bárbara, no presentaría mayor inconveniente, ya que el Este de la ciudad se abastecería desde la tubería paralela. En caso de un fallo simultáneo en las tuberías paralelas de 350 mm que salen del depósito viejo, la ciudad mantendría una presión baja y, con el paso de las horas, las primeras zonas afectadas por la falta total del servicio, serían las de Fuenfresca, Ensanche, Villaspesa y Castralvo. El fallo en la tubería de 350 mm situada al final de la calle Javalambre no presentaría mayor inconveniente, ya que el Casco Antiguo se abastecería desde la tuberías que también abastecen al este de la ciudad.
- El rendimiento global de la red es bajo (56,2 %), pero localizando las fugas más importantes y evitando las conexiones ilegales, el rendimiento global de la red podría alcanzar valores en torno al 70 %, que se considerarían excelentes.

- El exceso de presión en algunas zonas influye en el volumen de agua perdido. Las fugas suelen ser directamente proporcionales a la presión. Por ello, es recomendable llevar a cabo un estudio de la red, que permitirá delimitar los puntos de entrada del agua a los diferentes sectores, a fin de localizar válvulas reductoras de presión en los mismos. Además, con esta medida las tuberías de la red se verían sometidas a menor fatiga, con lo que disminuiría la probabilidad de aparición de grietas y reventones.
- Se recomienda, también, la renovación de la red de distribución.
- Se recomienda, a corto y medio plazo, disponer de una reserva adicional con un depósito de 20.000 m³, lo que facilitaría el trabajo nocturno de los bombeos.
- Así mismo, se recomienda la ampliación de la potabilizadora, con al menos el 50 % de su producción actual.

En lo referente a la depuración de las aguas residuales, las urbanas no van a generar ningún problema en los próximos años, ya que la EDAR que ha entrado en funcionamiento hace apenas ocho, se construyó con la idea de dar servicio a una población muy superior a la actual. En todo caso, la problemática pueden generarla las empresas del polígono que a día de hoy no depuran sus residuos, y que son la gran mayoría. Por su parte, en PLATEA ya se está construyendo una nueva depuradora para dar servicio a las empresas que allí se instalen. Para completar los planes de depuración sería conveniente la instalación de algún tipo de depuradora o filtro en los barrios rurales que a día de hoy aún no disponen de ella; sólo hay en Conclud, San Blas, Villalba Baja y la Aldehuela.

Gracias a la mejora que la entrada en funcionamiento de la EDAR ha supuesto para el río, las riberas del Turia a su paso por Teruel pueden recuperarse como un espacio natural y de esparcimiento de la ciudad. Es un proyecto de gran interés natural y medioambiental, pero que se está demorando excesivamente en el tiempo.

Sobre la situación de los espacios verdes urbanos, existen 30 que pueden ser considerados zonas verdes, con un total de 80 hectáreas. Parece claro que no es suficiente, añadiéndose el problema de su distribución heterogénea.

El tema de los residuos en general, y de los urbanos en particular, es uno de los problemas más preocupantes por su alta incidencia en la degradación medioambiental. Parece que con la construcción del nuevo vertedero mancomunado en la carretera de Cantavieja van a terminar los problemas de la gestión de los RSU en Teruel, pese a los problemas constatados en lo referido a su gestión y a que faltan algunas fases para completarlo como centro integral de vertido y reciclaje propuesto en el Plan de Residuos Sólidos Urbanos del Gobierno de Aragón.

Por otro lado, tanto la recogida selectiva para el reciclaje, como la limpieza de la ciudad, presentan importantes carencias en Teruel que deberían ser subsanadas, teniendo en cuenta, además, que la población turolense colabora con la selección previa al reciclaje (estamos por encima de la media nacional en recogida de papel y vidrio). Con todo, se considera necesario un cambio de mentalidad en los turolenses en cuanto al cumplimiento y la forma de utilizar los contenedores de basura, para evitar problemas de olores y suciedad.

Los residuos procedentes de la actividad productiva, en general, están bien gestionados gracias, en parte, a la restrictiva legislación que obliga en cada sector a la retirada, para su correcta gestión, de los residuos que generan -aceites y baterías en talleres, pinturas y barnices en construcción, ...-.

De los aspectos más destacables relacionados con los impactos sobre el suelo, sí que es destacable la necesidad de un mayor control de la explotación y posterior obligatoriedad de recuperación por las empresas extractivas a cielo abierto, ya que es una de las actividades donde se ha detectado mayor permisividad. También deberían controlarse los vertidos de purines con fines agrícolas, ya que pueden contaminar suelos y agua, así como los fangos procedentes de la EDAR que se están vertiendo directamente a los campos.

Por último, en lo referente a la fauna, sería importante recuperar algunas instalaciones como las que hubo en El Planizar, que funcionaron como centro de recuperación de la fauna silvestre.

Sobre las instituciones, públicas y privadas, relacionadas con el medio ambiente, sería importante que alguna de ellas, con gran peso en el sector, tuvieran un mayor grado de implicación, como el Ayuntamiento de Teruel, cuyas ordenanzas, sobre lo que tiene competencias, están obsoletas o simplemente no existen; además, la Confederación de Empresarios Turolenses y la Cámara de Comercio, a pesar de tener asesorías o gabinetes de medio ambiente, tienen un papel poco activo; y el propio Gobierno de Aragón, que asume muchas competencias, especialmente en calidad ambiental y medio natural, tiene muchas carencias en cuanto a análisis de situación basado en estudios.

Es destacable la importancia que la iniciativa privada está teniendo en este campo, con la creación de varias empresas relacionadas con el sector -laboratorios, consultorías, empresas de gestión y tratamiento forestal, viveros, ...-, que pueden ayudar a valorar el medio ambiente como algo que es necesario preservar y que, además, tiene un valor añadido económico y laboral.

No queremos terminar estas conclusiones sin hacer referencia a la importancia que tiene la información y la formación. Es vital que la población conozca lo que puede y debe hacer en beneficio del medio, para no olvidar una de las principales consignas de la ecología, que dice que se debe ver el mundo globalmente, pero actuando localmente. En este sentido las administraciones, y en especial aquellas más cercanas, tienen un papel fundamental a desarrollar, no sólo como muestras ejemplarizantes de la correcta gestión, sino en la divulgación y transmisión de información al ciudadano.

3.3 Población y bienestar social

Entre las funciones básicas de una ciudad se encuentra la de generar las condiciones básicas que produzcan bienestar social en sus ciudadanos, es decir, lograr que el ciudadano se sienta a gusto viviendo en su ciudad.

El futuro de Teruel debe pasar, necesariamente, por convertirse en un centro urbano con servicios de calidad, con condiciones óptimas para seguir albergando nuevos pobladores y con capacidad para fijarlos. Desarrollar alternativas de ocio y cultura, eliminar las barreras arquitectónicas, hacer de Teruel una ciudad sostenible, preocupada por su medioambiente y habitable (con todo el significado que ello implica desde puntos de vista como comodidad en los desplazamientos, seguridad pública, acceso razonable a la vivienda, disponibilidad de espacios verdes, ...), generar más tejido empresarial y aumentar la oferta de empleo, serán algunos de los elementos básicos para que sea una ciudad para todos, en la que se pueda y quiera vivir.

La población es el principal de los recursos endógenos de cualquier territorio, de ahí la importancia de la interpretación de este elemento del sistema urbano turolense, a la vez el más activo (por ser quien lo modela), y destinatario último de cualquier proceso de desarrollo. Como primera aproximación a las

características del capital humano turolense, los elementos más destacados a señalar son:

- las altas tasas de envejecimiento (lo que genera un impacto claro sobre variables como la empresariedad, y la dotación de servicios y equipamientos),
- la existencia de un crecimiento demográfico claro desde 2001, que, aun incluso desde las previsiones más pesimistas, creemos que continuará en el futuro, basado, eso sí, más en los flujos inmigratorios de extranjeros que en el saldo natural propio (que es negativo),
- la distribución heterogénea de la población entre unos barrios y otros (lo que da lugar a un diferencial importante en la presión que el grupo humano turolense ejercemos en cada área de nuestro territorio),
- las diferencias de género en el mercado de trabajo (con necesidad añadida de mejorar el acceso de la mujer al mismo como factor de crecimiento económico y demográfico),
- y la dispar dotación de servicios y equipamientos públicos.

Por sexos, la distribución es la lógica en espacios envejecidos, 48,3 % hombres y 51,7 mujeres, dada la mayor esperanza de vida femenina, lo que hace que a partir de los 64 años la presencia de mujeres en la pirámide demográfica sea más numerosa que la de los hombres, no así hasta esa edad, siendo el equilibrio la nota dominante, sólo modificado parcialmente por la incidencia de los flujos migratorios, en el caso de Teruel más de hombres que de mujeres en los grupos de edad intermedios.

Sólo un 27,7 % de la población tiene menos de 24 años, un 33,4 tiene más de 50 y un 19,4 tiene más de 65. El envejecimiento es, así pues, muy importante, especialmente en los barrios rurales y el Centro, donde se superan con creces los valores medios de la ciudad.

El Ensanche es el barrio más populoso, al concentrar casi un 40 % de los efectivos totales, seguido por la Fuenfresca y el Centro. En el otro extremo, en los barrios rurales vive un escaso 5,3 % de la población, y ello pese al proceso de periurbanización que en los últimos tiempos viene afectando a algunos, lo que ha supuesto un aumento de la población residente.

En la actualidad, más del 5 % de la población total de la ciudad son inmigrantes extranjeros, y el porcentaje sigue aumentando. Rumanos y marroquíes conforman las nacionalidades que aportan más personas, seguidos, ya a cierta distancia, por ecuatorianos, colombianos, portugueses y brasileños. En cuanto a su distribución residencial entre los diferentes barrios, los porcentajes oscilan en torno a valores del 3-5 %, con la excepción de la unidad residencial Centro, donde llegan a suponer el 15 % y la Fuenfresca, donde tan sólo aportan un 1 %; con todo, es en el Ensanche donde viven más extranjeros en términos absolutos, y en San León-Las Viñas, Bajo los Arcos y Fuenfresca, donde menos.

En lo referido a la estructura económica de la población, la diferencia de género es una característica estructural del mercado de trabajo turolense: la tasa de actividad femenina es inferior en más de 10 puntos a la masculina, mientras que con la de paro ocurre lo contrario. Por sectores de actividad, construcción y hostelería son los que polarizan la mayor demanda de nuevo empleo, tanto entre los trabajadores extranjeros como entre los nacionales.

Cuando se valora la calidad de vida de un determinado territorio, el acceso a los recursos sociales y culturales se convierte en una de las dimensiones esenciales del análisis, en especial los servicios

sociales y los recursos educativos, sanitarios y culturales, en todos los casos extraordinariamente concentrados en el núcleo urbano principal de la ciudad, entre otras razones porque ahí es donde se encuentra también el mayor volumen de población residente:

- Sobre los servicios sociales, las dotaciones existentes son importantes, tanto en cantidad, como variedad y calidad en la prestación, quedando cubiertas suficientemente las necesidades, salvo en lo que se refiere a centros para la tercera edad, capítulo de atención desde el que existen demandas de más espacios, y deberían existir, así mismo, de redistribución en el tejido urbano, teniendo en cuenta la accesibilidad y la cantidad potencial de población a la que pueden atender. Un centro social de base, un punto de encuentro familiar, un centro de atención, dos centros de información, dos entidades sociales, otras dos de drogodependencias, cuatro orientadas a la infancia y la adolescencia, cinco a los inmigrantes, seis a la juventud, otros seis a la mujer, cinco a personas con discapacidad y nueve a personas mayores, según el Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, conforman los nodos esenciales para la prestación de los servicios sociales.
- Sobre los recursos educativos, hay que recordar que las sociedades modernas son cada vez más intensivas en el uso de conocimientos, lo que se traduce en que estos recursos, su disponibilidad y proximidad, tienen una importancia creciente para la ciudad en su conjunto y para los ciudadanos que viven en ella en particular, sin olvidar que conforma una herramienta de desarrollo territorial.

Como en el caso anterior, las dotaciones para atender las demandas son suficientes en los ámbitos de educación primaria, secundaria y bachillerato, si bien, en lo referido a los módulos profesionales, la percepción empresarial es que no se adecuan lo suficiente a las necesidades reales de las empresas, por lo que sería necesario ahondar en la conexión entre demandas formativas empresariales, capacidad de la administración educativa para atenderlas y disponibilidad real de jóvenes dispuestos a cursar este tipo de estudios, incluso con preacuerdos de inserción laboral. Con todo, también desde el punto de vista de su distribución se observan algunos problemas, especialmente en los ESO y Bachillerato, que presentan alto grado de concentración en algunas unidades residenciales.

Y otro tanto ocurre con la educación universitaria, visualizada por la sociedad como una “oportunidad incompleta” por la reducida gama de estudios universitarios que es posible estudiar en Teruel, y asumiendo la idea, paralelamente, de que la Universidad es otro de esos motores de desarrollo en ciudades de las características de la nuestra, lo que enlaza con la demanda social en torno a la promoción de las actividades de I+D+i. No se trata sólo de que los jóvenes puedan recibir una formación superior sin salir de su ciudad (lo que en numerosos casos acaba por convertirse en causa de emigración de este colectivo, con impactos sobre el tejido social, el económico y procesos como el de la empresariedad), se trata, también, de que actúe como elemento para fijar población joven (lo que debe colaborar en la inversión de la tendencia al crecimiento vegetativo negativo) con alta cualificación (lo que debe colaborar en la mejora de la eficiencia de las empresas), y ello sólo se consigue desde el aumento en la oferta de estudios universitarios.

- En lo referido a los recursos sanitarios, partimos de la idea de que la salud personal es uno de los temas que más preocupan a los españoles, dado su alto impacto sobre la calidad de vida. Entre

los públicos, Teruel es sede de dotaciones como dos hospitales, un centro de rehabilitación psicosocial, un centro de salud mental y otro de salud mental infanto-juvenil, a los que añadir los servicios de atención primaria en la capital y los barrios rurales. Entre los privados, decir también que hay quince farmacias, todas ellas en la capital y con una distribución heterogénea en la trama urbana, por la tendencia a estar ubicadas en las proximidades a alguno de los centros de atención más utilizados.

Como en el caso de los servicios sociales, nuevamente el elevado envejecimiento de la población se convierte en un factor que presiona sobre estos equipamientos, por el lado de la demanda de uso. De los contactos mantenidos con algunos responsables de los mismos, se deduce la saturación que soportan, lo que está en la base, por ejemplo, del proyecto de nuevo centro de salud en el “Ensanche del Ensanche”, que es una demanda imperiosa, porque debiera haberse previsto antes; y otro tanto cabe decir del Hospital Obispo Polanco; con todo, en ninguno de los dos casos se puede decir que las necesidades no se atiendan, antes bien, se trata ejemplos concretos que muestran cómo las demandas están yendo muy por delante de las decisiones sobre la implementación de los equipamientos

- Por el lado de los recursos culturales básicos, las dotaciones parece que presentan uno de los saldos más negativos de entre los que están centrando nuestra atención.

Teruel presenta una componente dual. Por una parte, es el reflejo de la tranquilidad, seguridad, sosiego, ..., que dan lugar a uno de los mejores atractivos de la ciudad, pero también lo es de las carencias de recursos culturales y de ocio, por la insuficiente dotación actual para cubrir las necesidades de la población. Desde de la participación ciudadana en las mesas sectoriales, se han recogido dos ideas centrales: la innovación cultural, por una parte, y la oferta cultural, por la otra. Somos conscientes del gran potencial patrimonial que tiene Teruel como referente de su identidad, pero en la innovación y en la oferta se centran dos elementos que permiten dar a la ciudad un toque de accesibilidad por parte de sus ciudadanos y de los visitantes. Por lo tanto, estos elementos deben diversificarse con la intención de crear nuevos productos culturales que complementen los recursos ya disponibles.

Este elemento es de vital importancia, por cuanto justifica, en parte, la “migración cultural” a otras ciudades que ofertan más bienes culturales, como el caso de Valencia o Zaragoza, que se convierten en espacios de ocio alternativo al de la propia ciudad. Por consiguiente, este es uno de los retos de la ciudad, no es suficiente tener equipamientos de calidad cuando la población no contempla alternativas para su disfrute. Es necesario desarrollar mecanismos para que el ciudadano de Teruel también pueda disfrutar “en” su ciudad. El disfrute es uno de los elementos que genera calidad de vida. No sólo se trabaja, o se estudia, sino que también el divertimento es un factor esencial para el bienestar de las personas y garante de un sentido integral del desarrollo de un espacio.

Finalmente, el capital asociativo de Teruel conforma un recurso importante, pero mal cuantificable en lo que respecta a su verdadera importancia territorial. En la actualidad, hay 204 asociaciones registradas, de las cuales un 49,6 % pertenecen al grupo de las que tienen fines culturales, y un 31,8 deportivos; también es destacable la presencia de asociaciones de comerciantes y empresarios (8 en total), de salud (13) y las juveniles (4); el desequilibrio entre las diferentes tipologías es muy importante, lo que indica que su desarrollo está condicionado

por una serie de factores que derivan del individuo y su organización en colectividad, y que tienen su origen en la costumbre, la tradición, la formación, las creencias religiosas, ...

Teruel posee la densidad asociativa más alta de todo Aragón. Según la opinión de algunos representantes, esto se debe a varios hechos: a la idea de que el ciudadano turolense ve en asociarse una oportunidad para hacer cosas que repercutan de manera positiva en su ciudad; en dar importancia normativa a movimientos más informales y darse a conocer; y a reivindicar determinadas áreas. Aún así, reconocen que, en lo referido a la participación, existe una contradicción entre la cantidad de asociaciones, y la valoración colectiva del ciudadano de Teruel como apático y poco participativo.

La disponibilidad de un espacio multiusos capaz de servir de forma adecuada a las necesidades del tejido asociativo de en Teruel es una de las principales reivindicaciones desde ese tejido, y que convendría atender cuanto antes.

Desde un punto de vista diferente, el potencial del tejido asociativo conforma un elemento esencial que puede colaborar eficazmente en la consolidación de la dimensión multicultural de Teruel, como territorio, que ya es, de recepción de inmigrantes educados en otras coordenadas culturales, pero hacia los que hay que tender puentes para garantizar su integración perfecta en nuestra sociedad.

Junto a las asociaciones, el Consejo de Participación Ciudadana es otro de los pilares básicos para entender cómo es la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y aunque se dice que no ha funcionado como era de desear, el potencial que encierra es inmenso, por el propio tamaño de la ciudad, que hace posible un conocimiento directo de su realidad territorial, y, a la vez, porque hace posible que el nivel local funcione realmente como aquel donde el derecho a la participación puede ser ejercido con garantías

3.4 Actividad económica-empleo.

Destaca la importancia del sector de servicios, donde la generación de empresas ha aumentado considerablemente en los últimos años, y se refuerza con el considerable peso que ostenta el subsector en cuanto al número de actividades (el 82%) y a los afiliados a la Seguridad Social (el 74%). La estructura productiva de la ciudad ha alcanzado un grado de terciarización equivalente al de las otras más grandes. Las actividades con mayor responsabilidad en esta preeminencia del sector servicios son: el comercio (36% de las actividades), las actividades inmobiliarias y de alquiler, y servicios empresariales (16%), y la hostelería (9%).

La actividad agraria va desapareciendo de la estructura productiva; sólo queda una presencia testimonial (1% de las actividades económicas y 2% del empleo), que se debe a la presencia de alguna explotación ganadera en los barrios rurales y a la explotación piscícola el de San Blas.

El secundario, es decir, industria, energía y construcción, representa en Teruel un 17% de las actividades económicas y un 24% del empleo. En lo que respecta a la construcción, es interesante llamar la atención sobre el escaso crecimiento del número de actividades económicas en la ciudad: la variación porcentual entre los años 1996 y 2002 ha sido del 12% en Teruel (del 43% y 54% en Huesca y Zaragoza; el empleo, en cambio, ha crecido con mayor intensidad, un 27%).

El turismo se está revelando como el motor actual de desarrollo económico, por lo que resulta necesario arbitrar acciones que lo sigan animando, por su alta capacidad de arrastre.

A pesar de su estratégica ubicación geográfica entre cuatro de las ciudades más importantes de España (Valencia, Zaragoza, Madrid y Barcelona), la falta de buenas comunicaciones no ha permitido obtener la renta de situación esperada

La Autovía Mudéjar es la infraestructura de comunicación terrestre de mayor trascendencia para los flujos económicos y sociales de la ciudad. A su finalización, representará un nexo de conexión con Valencia y Zaragoza –tercera y quinta de las ciudades de España– y, a partir de éstas, facilitará la comunicación con otros núcleos de población y transacción económicas.

De acuerdo con lo recogido en el PEIT, Teruel se incorporará a la red de altas prestaciones con la línea de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo. Sus servicios van a servir a viajeros y mercancías, y existe un compromiso de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento con el Gobierno de Aragón para que durante el desarrollo de las obras se haga la conexión ferroviaria con Platea y el futuro aeródromo de Caudé

Señalar que desde el Ministerio de Fomento se desechó la conexión directa con Madrid, a través de la línea propuesta AVE Madrid-Valencia, con paso por Teruel. Ante esta situación el nuevo plan de actuación propone un estudio de viabilidad para la reapertura de la línea Caminreal-Calatayud, que pretende constituirse en alternativa

Durante 2007 pueden comenzar las obras del proyecto del aeródromo de Caudé para que sus instalaciones entrarán en funcionamiento en 2008. Esta infraestructura está ligada al complejo de mantenimiento y reciclado de aviones promovido por el Parque Tecnológico del Reciclado del grupo industrial López Soriano, pero lo más interesante es que se pueda promover un uso comercial de las instalaciones.

En el momento actual, el polígono La Paz, con 1.028.000 m², tiene ocupada toda su superficie, pero ve imposibilitado su crecimiento ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1985 no contempla el uso industrial para los terrenos adyacentes. Excepto al norte, a lo largo de la carretera N-234, donde se está construyendo la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (PLATEA). Lo que aporta el carácter logístico a esta plataforma es la intermodalidad de sus comunicaciones: por carretera, a través de un enlace de acceso con la autovía Mudéjar; por ferrocarril, a través de un ramal que conectará PLATEA con el centro de clasificación de Cella, desde donde enlazará con la línea de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo; y por transporte marítimo, a través del convenio firmado con el Puerto de Castellón.

Aparte de esta plataforma, ya en construcción, existe una zona clasificada en el PGOU como suelo industrial (Area 3. Polígono Industrial “Sur”) que puede representar una opción a la falta de suelo industrial. Se trata de una superficie de 1.800.000 m² ubicada al sur de la ciudad, al otro lado de la variante, y delimitada por la misma variante y la línea de ferrocarril.

La empresa Telefónica presta servicio para que toda la ciudad de Teruel y sus barrios tengan garantizado el acceso y uso de las TIC. Pero esta infraestructura ofrece una calidad mínima en los barrios rurales, no tan alta como la que brinda la banda ancha disponible en la mayor parte del casco urbano y el polígono La Paz (algunas zonas dentro de estos dos espacios, no obstante, tienen problemas para una conexión de calidad). Esta situación se quiere corregir y, en un futuro próximo, Teruel Digital tiene previsto atender las necesidades de los barrios rurales con la instalación de la banda ancha inalámbrica (Wimax). Teruel Digital también ofrece otra infraestructura complementaria –en este caso no es física, pero no por ello menos importante–, y es que está poniendo en marcha

distintos proyectos con el ánimo de difundir y fomentar el uso de las TIC entre diversos colectivos, entre ellos el empresarial.

El abastecimiento energético se realiza a través de líneas de transporte de electricidad y de instrumentos que adecuan las características de ésta al consumo final (estaciones y centros de transformación). A la ciudad llega una línea de alta tensión, de 132 kilovoltios, que entra en la provincia por Calamocha y, tras pasar por Teruel y la cuenca minera central, vuelve a unirse con la red de transporte en Escatrón.

El abastecimiento de gas se realiza mediante conducciones subterráneas. Del gasoducto principal Barcelona-Bilbao parten dos ramales que entran en la provincia de Teruel, uno pasa por la térmica de Andorra y el otro por el polígono industrial Las Orcas, de Alcañiz. Ambos ramales se juntan en Alcorisa y desde allí continúan por el gasoducto de las Cuencas Mineras, de 211 km, que llega hasta nuestra ciudad.

El consumo de agua se ha incrementado en los últimos años, de modo que ha sido necesario buscar nuevas fuentes de captación: el agua que se consume en la ciudad proviene en un 70% del embalse del Arquillo (barrio de San Blas) y en un 30% de pozos ubicados en el barrio de Caudé, pero en la estación estival es necesario el abastecimiento desde otros pozos localizados en la antigua carretera de Cuenca.

Destaca el escaso número de contenedores selectivos en el casco urbano (papel y vidrio), así como la necesidad de que se instalen contenedores para envases. Sin embargo, la mayor demanda viene por parte de empresarios del polígono La Paz, donde no existen suficientes, ni tampoco contenedores de recogida selectiva o punto verde donde clasificar los residuos.

El servicio de recogida de sólidos urbanos cuenta con dos vertederos controlados: uno de residuos domésticos y de empresas de servicios, y otro de sólidos inertes (escombros). No obstante, es excesivamente elevado el uso que los ciudadanos siguen haciendo de vertederos no permitidos. Los residuos derivados de la actividad industrial que no pertenecen a ninguno de estos dos grupos, es decir, residuos tóxicos o peligrosos, deben ser recogidos por gestores autorizados; normalmente son empresas privadas de Zaragoza, ya que su escaso volumen todavía no representa una opción de negocio para que se cree una empresa gestora local.

En lo referido a las oportunidades de negocio que es posible desarrollar en una ciudad que se ha venido caracterizando por su escasa actividad económica, son numerosas, y se ven favorecidas por una competencia inmediata todavía escasa. Aunque algunos empresarios inciden en que el pequeño tamaño de la ciudad implica una demanda también pequeña, otros destacan que esto afecta más a los servicios, pues la actividad industrial, por su propia naturaleza, debe tener una clara vocación hacia la comercialización en mercados externos al meramente local. Otro factor destacable como positivo frente a otras ciudades, es el menor precio del suelo industrial que, junto a la localización estratégica entre grandes urbes industriales, pueden ser una clara ventaja para la inversión local y servir de incentivo para la exógena.

Sin embargo, a pesar de esta visión por parte de los propios empresarios y de que un 73 % de ellos declara que la perspectiva para su actividad es buena, es llamativo el escaso espíritu emprendedor que se observa en la ciudad.

Para el tejido empresarial, no sólo es necesaria la creación de nuevas empresas, sino la consolidación de las existentes.

Es conveniente aprovechar la buena receptividad de los empresarios actuales ante la introducción tecnológica. El tejido empresarial turolense se ha rejuvenecido: tanto la reciente creación de nuevas empresas, como el relevo que se está produciendo en muchas de las existentes, han estimulado un paralelo rejuvenecimiento de mentalidades, ahora más proclives al cambio, más preocupadas por intereses comunes y defensoras del asociacionismo, más interesadas por la automatización y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y más conscientes de la necesidad de mirar hacia el mercado exterior para poder mantener el potencial de su empresa. Es por ello que, ahora, es un buen momento para sentar las bases de un tejido empresarial más fuerte y competitivo, animando este cambio a través del apoyo público en nuevos proyectos I+D+i, o con la continuación de los existentes en torno a las TIC (Teruel Digital) y la internacionalización del comercio (Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e Industria). En este mismo contexto, la Sociedad Municipal de Desarrollo Local Reviter debe desarrollar un papel de primer orden como elemento facilitador de la empresariedad.

Se observa una incorporación creciente de la mujer al mercado de trabajo, aunque todavía están lejos de suponer el 50 %.

El porcentaje de población empadronada poseedora de formación de tercer grado es de un 18,7 %, extraordinariamente alto, si bien una gran parte de este 18,7% no está trabajando en la ciudad de Teruel, sino en otras ciudades españolas donde son más amplias sus perspectivas laborales. Así, se pone en evidencia una menor cualificación de nuestra población, a pesar de los esfuerzos de las familias por dar mayor formación a sus hijos, lo que significa, en primer lugar, una transferencia de renta a otras ciudades y, como resultado final, una “fuga de cerebros” que no encuentran posibilidades de trabajo adecuadas.

En el mercado laboral, por el lado de la oferta de capital humano, es inmediato advertir dos graves deficiencias, que coinciden con las expresadas por los distintos agentes económicos y sociales consultados: su escasez, en cantidad, y su baja cualificación,. Esta escasez tiene un primer efecto en la interacción entre oferta y demanda, esto es, la baja tasa de paro. Sin embargo, analizando la composición de la población parada, pueden destacarse otras graves deficiencias del mercado laboral turolense: por una parte, y en coincidencia con lo que ocurre en las otras capitales de Aragón, los jóvenes de 20 a 35 años constituyen el grupo de edad con mayores dificultades para encontrar empleo; y, por otra, las mujeres encuentran mayores obstáculos para incorporarse al mercado laboral, ya que de las cifras totales de desempleados, las mujeres representan un 66 %. Por el lado de la demanda, es decir, por el lado de las necesidades y requerimientos de capital humano por las empresas, se puede afirmar que los grupos comprendidos entre 20 y 29 años son los que mayor peso representan dentro de la demanda de trabajadores, de donde se corrobora la idea de que el paro turolense, y sobre todo el juvenil, es puramente estructural.

Es también llamativa la escasa contratación de personas con estudios de Formación Profesional, ya sea de grado medio o superior. Quizás porque no existen en Teruel trabajadores con la formación requerida, ya porque los ciclos formativos no atiendan a las necesidades empresariales (el Anexo 1 recoge la actual oferta de formación en la ciudad), ya porque el fácil acceso al empleo que hoy en día se está viviendo no incentive la formación de los jóvenes, o ya porque los jóvenes con formación profesional también hayan decidido emigrar en busca de opciones de trabajo y vida más amplias, o de sueldos más elevados. A juzgar por la preocupación que ha mostrado gran parte de los empresarios entrevistados, existe verdadera necesidad de capital humano con una formación

profesional acorde a las necesidades de la producción.

En los últimos años ha habido dos subsectores de la economía local que han experimentado un fuerte incremento en su actividad y, por consiguiente, en sus necesidades de capital humano, la construcción y la hostelería, que son, por otra parte, subsectores intensivos en el uso de este factor y que, por ello, representan cerca del 30 %. La demanda de trabajadores en actividades tan específicas ha generado un notable desajuste con la oferta, que va a exigir cierto tiempo para encontrar un equilibrio estable. Son trabajadores de otros países quienes han contribuido a reducir este desequilibrio, pues el 14 % de la contratación se hace a personas extranjeras (el volumen de mujeres vuelve a ser considerablemente inferior). En este mismo sentido, es necesario no perder de vista los efectos que puede aparejar la Expo 2008 de Zaragoza sobre nuestro mercado laboral.

También existen problemas ligados a una excesiva temporalidad en la contratación, que afecta en mayor medida a colectivos vulnerables, como jóvenes, mujeres o trabajadores inmigrantes, y a actividades ligadas a la construcción y los servicios. Los agentes sociales y económicos coinciden en señalar que en Teruel las retribuciones de los trabajadores son bajas en líneas generales, lo que se traduce, en muchos casos, en la emigración de los más jóvenes o la reducida permanencia de los trabajadores inmigrantes, o el insuficiente compromiso personal y profesional con la empresa. El incremento de la formación de los trabajadores también debe ser otro de los grandes retos, ya que ante la fuerte competencia que representan los mercados emergentes, no se puede seguir apostando por una competencia de costes bajos, sino de alta productividad.

3.5 Ocio-turismo-cultura.

El turismo, es un sector estratégico a desarrollar en la ciudad de Teruel, por su potencial para seguir creciendo y su capacidad para ser motor de la economía turolense en el futuro..

La evolución que ha experimentado la ciudad en los últimos años, denota una decidida apuesta empresarial por convertirla en ciudad turística de primer orden y, cada vez más, una apuesta clara por la calidad en los servicios. Este esfuerzo empresarial ha ido ligado a un esfuerzo institucional, que a través de sus actuaciones en el acondicionamiento urbanístico y patrimonial de la ciudad, está haciendo de Teruel, la ciudad “excelente” que todos deseamos.

Es indudable el reconocimiento nacional e internacional del que goza el patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Teruel, principalmente por sus singulares elementos mudéjares, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986.

Los adjetivos con los que se puede definir el patrimonio de la ciudad de Teruel podrían ser: abundante, variado, singular y concentrado.

Abundante, si se tiene en cuenta que una pequeña ciudad con poco más de 30.000 habitantes, cuenta con más de cien elementos patrimoniales inmuebles inventariados, a lo que hay que añadir el patrimonio mueble (localizado en algunos templos de la ciudad, en el Museo Diocesano-Catedral, en el Museo Provincial, en el conjunto Amantes-Iglesia de San Pedro y en Dinópolis), el patrimonio natural (el paisaje de Teruel es particular por la omnipresencia de materiales arcillosos con afloramientos calcáreos, de la escasa cobertera vegetal y, como contrapunto, las vegas, y por los ríos y barrancos que han modelado el paisaje de Teruel, con la formación de muelas y cerros testigo), y el patrimonio inmaterial manifestado en las costumbres y en el modo de vida de los ciudadanos (Semana Santa, leyenda de los Amantes, fiesta de las Bodas de Isabel, Feria del Jamón, ...).

En cuanto a la variedad, deberemos tener en cuenta el propio concepto de patrimonio cultural, en cuanto que combinación de todos los recursos patrimoniales presentes en un territorio y valorizados por la sociedad que lo humaniza. Desde el siglo XII en adelante, en Teruel hay nueve siglos de historia plasmados en el patrimonio arquitectónico. Podemos encontrar prácticamente todas las tipologías y estilos existentes. Hay patrimonio religioso, civil, defensivo militar, industrial, de época medieval, moderna y contemporánea. Desde luego, la construcción de ese patrimonio es símbolo de la humanización del soporte natural que también ha sido progresiva a lo largo del tiempo, hasta modelar un paisaje profundamente antropizado: campos de cultivo (secano y regadío), áreas de vegetación natural, un embalse, áreas despejadas de cualquier tipo de vegetación por la erosión que les ha afectado, áreas de uso residencial, de uso industrial, de aprovechamiento ambiental, ... Pero como quiera que no en todos los puntos del término municipal la humanización es igual (en intensidad de modificación del soporte), ni se ha generado de forma sincrónica (en coordenadas culturales y tecnológicas comparables), ni ha considerado la misma oportunidad de aprovechamiento y uso de todos los recursos, ni tiene la misma funcionalidad (en el sentido de satisfacer necesidades o deseos), ni, en definitiva, proporciona el mismo paisaje visual, al final volvemos al principio, la variedad va a ser lo esencial.

También es singular, porque presenta elementos que no se repiten en otras partes, o no con la misma abundancia, o presentan características que les dotan de carácter propios, por ejemplo el gótico mudéjar; o también el caso de la leyenda de los amantes, o el de los restos de la guerra civil (sistema de trincheras, casamatas, ...).

En cuanto a la característica de patrimonio concentrado, decir que en una ciudad pequeña, y con un casco histórico reducido, esa concentración es natural, y genera una fortaleza para su aprovechamiento turístico.

En cuanto a las conclusiones derivadas del análisis del binomio recursos patrimoniales/aprovechamiento turístico y cultural de los mismos, cabe destacar las siguientes:

La importancia que el turismo como sector económico. En la Comunidad de Aragón este sector supone el 7 % del PIB, elevándose en la provincia de Teruel al 8 %, y debe ser mayor en la capital, al ser el núcleo con mayor volumen de actividad turística, por su importante dotación de infraestructuras y servicios turísticos, y por el elevado número de visitantes/año recibidos. Es, además, uno de los sectores que más población emplea en la ciudad, por detrás de la administración pública, el comercio minorista y la construcción, y se sitúa en tercer lugar en cuanto a número de trabajadores autónomos y empresas. Al mismo tiempo, ha contribuido a reducir en número de parados, destacando que ha sido uno de los sectores, junto con la construcción, que más población inmigrante emplea.

Dentro del sector turístico, han crecido, aparte de la hostelería, otras actividades como las culturales y de ocio, aunque de manera más tímida; lo ha hecho el número de empresas y la cifra de población empleada, y no sólo lo ha hecho en términos cuantitativos, sino también cualitativos, ya que se ha incrementado de forma paralela la variedad y calidad de la infraestructura y servicios turísticos.

En los últimos cinco años se ha duplicado el número de establecimientos hoteleros de tres estrellas, lo que denota una apuesta empresarial por la calidad de la oferta, mientras que los alojamientos de categorías inferiores se han incrementado menos. El crecimiento de esta oferta hotelera ha venido acompañado de un crecimiento de la demanda. También ha aumentado el número de viajeros/año, y su estancia media, un dato que consideramos de especial trascendencia, porque demuestra que progresivamente se va mitigando la estacionalidad.

En la restauración también se ha notado una importante evolución, gracias, sobre todo, a la labor de la Escuela de Hostelería de Aragón, que ha supuesto un revulsivo muy importante a la hora de movilizar a nuevos emprendedores. En este ámbito queda todavía trabajo por hacer, ya que las propias características del sector: estacionalidad, movilidad de trabajadores, categoría de los establecimientos, elevado número de trabajadores inmigrantes, etc., hacen que el proceso para alcanzar mayores cotas de calidad tenga todavía un recorrido importante.

La evolución del turismo también se aprecia en la oferta de “productos turísticos”, y en la demanda de los mismos. En los últimos cinco años, al igual que las infraestructuras turísticas, se ha incrementado también el número de productos, duplicándose los espacios museísticos, poniendo en valor nuevos elementos patrimoniales, como el aljibe medieval o la Iglesia de San Pedro, y mejorando la gestión del servicio en los ya existentes, siendo el caso más notable el del nuevo Mausoleo de los Amantes. En todos ellos ha crecido el número de visitas año tras año, alcanzando verdaderos record en el complejo Dinópolis o en el de Los Amantes.

La proyección estimada para el sector es alentadora, por el potencial que tiene para seguir creciendo, por la coyuntura socio-económica global en la que nos encontramos, con una demanda de turismo cultural y de interior ascendente, y por la situación dentro del contexto europeo, en el que, *a priori*, se prevé la desaparición de ayudas comunitarias para el periodo 2007-2013, lo que puede inducir la necesidad de seguir apostando por el turismo como actividad fundamental para dinamizar territorios de interior como éste.

Teruel tiene potencial patrimonial, materia prima del turismo cultural, para seguir aumentando su oferta. De la extensa relación de elementos patrimoniales que hay en la ciudad, sólo en torno al 10 % ha sido puesto en valor, bien como producto turístico, o destinado a algún otro uso social como es el caso del Museo Provincial, el Archivo Histórico o la nueva sede de la DGA. En este aspecto, Teruel tiene un verdadero filón para seguir aumentando la oferta patrimonial y, por lo tanto, el interés y atractivo de la ciudad.

No siempre resulta fácil actuar sobre el patrimonio, aunque exista una voluntad institucional decidida. Los problemas de propiedad, la falta de consenso entre herederos, ..., están resultando nefastos para su conservación, para el desarrollo de la oferta cultural y para el acondicionamiento del entorno urbano.

Aparte del cultural, modelo turístico de nuestra ciudad por excelencia, otros modelos que hasta ahora habían tenido una escasa tradición, se están consolidando como nuevas fortalezas del sector. Es el caso del turismo de congresos, del gastronómico o del ecoturismo que, además, se caracterizan por ser modelos turísticos de alta rentabilidad y que reducen la estacionalidad.

Otro aspecto que puede contribuir al desarrollo del sector turístico en breve, es el desarrollo de las infraestructuras de transporte. Para 2008 se prevé esté concluida la Autovía Mudéjar, que mejorará de forma directa el acceso a nuestra ciudad, en términos de tiempo y de seguridad, desde dos grandes ciudades como Zaragoza y Valencia. La nueva línea de ferrocarril, todavía sin una fecha concreta de ejecución, tendrá una dimensión más amplia, ya que nos conectara con la costa cantábrica y la mediterránea, aunque la repercusión turística será menor, ya que tan sólo el 4'4% de los desplazamientos turísticos en España se hace mediante con este medio de transporte, frente al 78% que se realizan en automóvil.

En cualquier caso, son mejoras sustanciales que pueden ser determinantes para el desarrollo de

nuestra ciudad, de saber aprovecharlas bien. Las mejoras en la oferta turística, cultural y de ocio debe acompañarse de un riguroso plan de marketing, que ha sido y es uno de los puntos débiles de Teruel. De esta forma se garantizará que no se produzca el temido *efecto drenaje*, según el cual las nuevas infraestructuras pueden servir para que los viajeros pasen de largo, en lugar de quedar atrapados por los atractivos de nuestra ciudad.

Por último, insistir en que de entre todos los recursos disponibles en Teruel para su desarrollo socioeconómico, el patrimonio es uno de los más y mejor visualizados y valorados por el conjunto de los ciudadanos, y ello porque, además de servir como elemento para la génesis de actividad económica, también intervine en la calidad de vida de los turolenses y en la difusión hacia el exterior de la “imagen TERUEL”. Por supuesto, el desarrollo turístico de la ciudad tiene un tope, el de la capacidad de aprovechamiento de los recursos turísticos, y el de absorción de carga de turistas y visitantes, el hostelero. Mantener las tendencias actuales requiere no bajar la guardia, pasa por seguir valorizando elementos patrimoniales, reinventarlos si es necesario, pasa, finalmente, por seguir interviniendo en el desarrollo de las infraestructuras turísticas.

4 EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO.

El Manifiesto por una Cultura del Territorio, publicado en mayo pasado, pone el acento en una de las lacras derivadas del actual proceso de urbanización, y del impacto sobre el objetivo de sostenibilidad urbana. Lo apuntado en él guía las reflexiones siguientes.

La urbanización es uno de los procesos con mayor incidencia en la evolución de los usos del suelo en España, y está teniendo consecuencias ambientales y paisajísticas muy negativas, cuyo alcance no siempre es considerado en todas sus dimensiones. Así mismo, son numerosos los casos en los que

el proceso acaba teniendo consecuencias negativas sobre la calidad de vida los grupos humanos, como por ejemplo las dificultades para el acceso a la vivienda, los altos costes de la movilidad y el aumento del coste de los servicios.

Obviamente, es una problemática que afecta más a las ciudades grandes, en las que el consumo de territorio es muy intenso, que a las medias y, sobre todo, pequeñas, en las que no se observan casos graves de deseconomías de escala (ambientales, económicas y sociales) ligadas a la masificación, y en las que el consumo de territorio tiene un margen de crecimiento importante sin llegar a generar efectos perniciosos.

Teniendo en cuenta que el territorio no es un bien de disponibilidad ilimitada, antes bien, es una realidad compleja y frágil, teniendo en cuenta que el territorio tiene como soporte al espacio, y que es, a la vez, cultura, historia, memoria colectiva, referente identitario, bien público, espacio de solidaridad y legado, hay que desarrollar mecanismos eficaces para, garantizando el disfrute de los recursos territoriales por los grupos humanos que le dan vida, preservar sus valores para las generaciones presentes y venideras.

En las ciudades pequeñas todavía es posible vivir con una cierta comodidad, real y percibida, los desplazamientos son relativamente rápidos, las relaciones interpersonales posibles y fluidas, el nivel de seguridad ciudadana alto, el medio ambiente tiende a presentar un estado de conservación bueno y a ser capaz de proporcionar un estilo de vida sano, lo que también acaba convirtiéndose en un valor añadido para la producción de bienes y prestación de servicios. En ellas, la posibilidad de gestionar bien su territorio se convierte en un activo de primer orden para el desarrollo socioeconómico. Gestionar el territorio lo entendemos como desarrollar de forma correcta el proceso de urbanización, para así reducir los costes de transporte entre domicilio y trabajo, o entre domicilio y lugares de ocio y esparcimiento urbano, o entre centros de producción y lugares de consumo, contener el hasta ahora imparable crecimiento de los precios del suelo y la vivienda, moderar el coste de prestación de los servicios y moderar, también, el coste de regeneración del medio ambiente desde el énfasis en su mantenimiento.

Las ideas hasta ahora expuestas enlazan con el objetivo de sostenibilidad que el PETER'2011 propone como eje transversal para la ciudad de Teruel, sostenibilidad que en modo alguno se aleja de los objetivos paralelos de eficiencia económica y eficacia social, que en su conjunto son los que garantizan la viabilidad presente y futura del territorio, su atractividad y la competitividad frente a otras ciudades.

Se entiende que esa sostenibilidad debe afectar a los usos del espacio, que deberán basarse en la combinación de criterios ecológicos y sociales, y ello más allá de la simple oportunidad económica del momento, o de ocasionales negocios individuales inmediatos. Estamos convencidos de que está en la base del desarrollo, y así se ha expresado en otras partes de este diagnóstico, lo que no quiere decir que haya que cercenar el desarrollo económico de los territorios; proponemos, sencillamente, que deberá ejercerse una labor rigurosa de planificación para no dañar de forma irreversible al medio, tampoco la parte más rural del mismo, que no puede entenderse como oferente de suelo urbanizable con disponibilidad ilimitada. De igual manera que como grupo social nuestra capacidad técnica para alterar el medio es casi ilimitada, esa misma capacidad es la que habrá que aplicar para garantizar la conservación de sus cualidades y valores, desde parámetros de no exclusión apriorística de la acción económica sobre el mismo.

Es por lo anterior que cualquier inversión que hagamos para precisar que modelo de territorio

queremos, lejos de hipotecar nuestro futuro, será nuestra principal herramienta para el desarrollo de Teruel. Y no olvidemos, tampoco, que el potencial real de desarrollo acabará dependiendo de que el modelo de ciudad siga siendo atractivo y no induzca a cometer los errores percibidos en ciudades en las que la ausencia de esa previsión ha dado lugar a deseconomías, con pérdida añadida de competitividad. En el medio plazo deberíamos optar por seguir en la escala de ciudad pequeña, pero de tamaño doble al actual, porque seguiríamos insertos en una escala abordable, y con características de modelo que no romperán sustantivamente los valores actuales

La eficiencia económica del territorio también es imprescindible, porque aquel que deja de serlo pierde oportunidades de negocio (atractividad y competitividad), pierden actividad económica, y acaban perdiendo población (masa crítica). Lo que habrá que buscar es que esa eficiencia se transforme en equidad social, en definitiva, que sea extrapolable al conjunto del cuerpo social como un bien común necesario.

Al final, la gestión correcta del territorio acaba convirtiéndose en un imperativo económico, social y ambiental, cuyas riendas están en las manos de la institución local, el Ayuntamiento, precisamente por tener su eje central en el control de la urbanización, a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana, entre otros. En el PGOU se avanza una previsión del comportamiento demográfico, lo que implica la planificación de las demandas sobre el suelo, sobre los servicios, sobre los equipamientos y sobre las infraestructuras, que deben ser dimensionadas en función de las previsiones.

En el marco del nuevo PGOU, teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad, eficacia y eficiencia anteriormente citados, teniendo en cuenta la previsión de que continuará el crecimiento demográfico de la ciudad de Teruel, teniendo en cuenta, además, que dicho crecimiento es necesario, porque de él seguirán derivándose nuevas economías de escala, se convierte en imperativa una labor previa de consenso sobre el modelo de ciudad para el futuro, a desarrollar entre todos los grupos políticos y que se avanza en las líneas de este Plan, al modo de un "Pacto por el TE-RRITORIO", así, en mayúsculas y generando artificialmente un prefijo que induce a pensar en algo al servicio de y para Teruel.

Dicho consenso deberá partir de la estructura actual de usos del suelo en los espacios urbanos de Teruel, de su idoneidad con respecto a la trama urbana, de la priorización del rol adjudicable a cada porción de la ciudad, y de las posibilidades y conveniencia de reorientar usos para distribuirlos de manera armónica y lógica (residenciales, agrarios, ambientales, de ocio, industriales y terciarios). Una vez alcanzado el consenso, es decir, determinadas las necesidades según un orden jerárquico desde la consideración de la vocación de cada porción del territorio, será mucho más sencillo de lo que puede parecer el disponer de un documento de planificación eficaz para el medio plazo, no más allá de 10-15 años.

En realidad, no podemos olvidar lo rápido que cambian los territorios y el conjunto de oportunidades y amenazas que les afectan, como resultado del impacto del proceso de globalización, que hace que los territorios antes que isla sean nodos de un red amplia tejida en forma de malla ("complejidad" e "interacciones"), por lo que la agilidad en la reorientación de nuestras decisiones también es necesaria para seguir garantizando la competitividad. En este sentido, existen otras fórmulas de planeamiento, como los planes parciales o los especiales, que sirven para corregir errores fruto de previsiones no materializadas, de cambio en las tendencias, o de aparición de necesidades inicialmente no contempladas.

Los cambios, es importante insistir en ello, están en la base de las modificaciones de valor de los recursos disponibles, es decir, los recursos nunca son algo en cantidad fija e inmutable, porque progresivamente se descubren algunos nuevos, cuando aparece una demanda sobre algún elemento concreto, lo que lo valoriza como recurso, pero, también, progresivamente otros pueden perder parcial o totalmente su valor como recurso, cuando disminuye la demanda de uso que les otorgaba tal carácter.

Finalmente, como conclusión a este diagnóstico, enfatizar la idea de que los principales valores de Teruel son nuestro territorio y el modelo de ciudad. La sostenibilidad, como objetivo transversal a fijar en cualquier acción que se contemple para actuar sobre el territorio, o intervenir en el modelo territorial, deberá garantizar el mantenimiento de las condiciones básicas de partida, como medio para generar nuevo valor añadido que mejore la atraktividad como área de oportunidades de negocio y de lugar para vivir, a la vez que de medio ambiente sano. La calidad de vida como mensaje social de competitividad.

Octubre, 2006

ANEXO CARTOGRÁFICO

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Variación de la Población española (Valores absolutos) 2000-2005 (Ciudades con más de 30.000 hab.)

1 Madrid

Variación de la Población por ciudades 2000-2005

2 Barcelona

3 Bilbao

Variación de la Población española por ciudades 2000-2005

Variación de la Población española por provincias 2000-2005

4 Valencia

Variación de la Población por ciudades 2000-2005

Variación de la Población extranjera por ciudades 2000-2005

Variación de la Población española por provincias 2000-2005

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Densidad de población
y habitantes en 2005
(Ciudades con más de 30.000 hab.)

Densidad de Población

- 501 a 744
- 101 a 500
- 51 a 100
- 11 a 50
- 0 a 10

Habitantes en 2005

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Densidad de población
y población española y
extranjera en 2005
(Ciudades con más de 30.000 hab.)

Densidad de Población

- 501 a 744
- 101 a 500
- 51 a 100
- 11 a 50
- 0 a 10

Población en 2005

3.200.000
1.600.000
320.000

■ Españoles
■ Extranjeros

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Ritmo de crecimiento medio anual de la población 2000-2005 (Ciudades con más de 30.000 hab.)

Crecimiento Medio de la Población entre 2000 a 2005 (Ciudades)

Crecimiento Medio de la Población entre 2000 a 2005 (Provincias)

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Cuota de mercado
(Ciudades con más de 30.000 hab.)

1 Madrid

Cuota de Mercado por ciudades

Variación en la Cuota de Mercado por ciudades

Variación en la Cuota de Mercado por provincias

2 Barcelona

3 Bilbao

4 Valencia

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Índice Industrial (Ciudades con más de 30.000 hab.)

Índice comercial por provincias

- 2.400 a 14.100
- 1.400 a 2.400
- 900 a 1.400
- 400 a 900
- 100 a 400

Índice Industrial por ciudades

- Más de 5.000
- 1.000 a 5.000
- 500 a 1.000
- 100 a 500
- 0 a 100

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Índice Industrial (Ciudades con más de 30.000 hab.)

1 Madrid

2 Barcelona

3 Bilbao

4 Valencia

Índice comercial por provincias

- 2.400 a 14.100
- 1.400 a 2.400
- 900 a 1.400
- 400 a 900
- 100 a 400

Índice comercial por ciudades

- 5.001 a 10.000
- 1.001 a 5.000
- 501 a 1.000
- 101 a 500
- 0 a 100

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Índice Turístico
(Ciudades con más de 30.000 hab.)

1 Madrid

2 Barcelona

3 Bilbao

4 Valencia

Índice Turístico por ciudades

Variación del Índice Turístico por ciudades

Variación del Índice Turístico por provincias

Variación del Índice de Actividad Económica por ciudades

Variación del Índice de Actividad Económica por provincias

